

Per un sistema sanitario più efficace

Rapporto sulla procedura di dialogo

publifocus eHealth e la cartella clinica elettronica

Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche TA-SWISS

Dal 1992 TA-SWISS valuta le ripercussioni delle nuove tecnologie e presta consulenza al Parlamento e al Consiglio federale anticipando i futuri sviluppi scientifici e tecnologici. Rileva le tendenze nella biomedicina nonché nella tecnologia dell'informazione e nella nanotecnologia attraverso studi scientifici e coinvolge i cittadini nei dibattiti attraverso metodi di dialogo e partecipazione. TA-SWISS è un centro di competenza delle Accademie svizzere delle scienze.

Nella serie di pubblicazioni «TA-Partecipazione» (TA-P) sono diffusi i risultati delle procedure di dialogo e partecipazione «PubliForum», «publifocus» e «PubliTalk». Questi metodi, sviluppati da TA-SWISS e realizzati con la partecipazione di persone interessate dal 1998, consentono ai cittadini di contribuire precocemente a una discussione fattuale sulle possibili conseguenze del progresso tecnologico.

TA-SWISS Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche

Effingerstrasse 43, casella postale 8461, CH-3001 Berna

Telefon: +41 31 322 99 63

Fax: +41 31 323 36 59

E-Mail: info@ta-swiss.ch

Internet: www.ta-swiss.ch

Per un sistema sanitario più efficace

Rapporto sulla procedura di dialogo
publifocus eHealth e la cartella clinica elettronica

Lucienne Rey

Berna, agosto 2008

Indice

Compendio: I vantaggi della cartella clinica elettronica superano gli eventuali rischi	5
1 La sanità – in corsa verso il futuro digitale?	7
1.1 Strategia a tappe	7
1.2 Necessaria la partecipazione dei Cantoni	8
1.3 Avviata l'attuazione della strategia	8
1.4 Se ne parla anche all'estero.....	9
1.5 Tastare il posto degli interessati.....	9
1.6 Il <i>publifocus</i> : uno strumento di partecipazione	10
1.7 L'opinione dei cittadini interessa a molti – gli enti promotori del <i>publifocus</i>	11
1.8 Scelta dei partecipanti e svolgimento dei cicli di discussione.....	12
1.9 Interpretazione e terminologia.....	12
2 Cartella medica: opinioni, idee, rivendicazioni	15
2.1 La sanità riflessa dalle discussioni <i>publifocus</i>	15
2.1.1 Profili simili nei gruppi di cittadini, divergenze tra gli specialisti	15
2.1.2 Esigenze di una società mobile e interconnessa	16
2.1.3 Poter vedere le informazioni non significa necessariamente volerle vedere.....	17
2.1.4 Specializzazione uguale frammentazione	19
2.1.5 Il mondo della finanza quale modello	19
2.1.6 Fiducia nella tecnica.....	20
2.1.7 Ripercussioni sulla relazione con il medico	21
2.1.8 Realtà differenti tra persone comuni e professionisti	22
2.2 Domare i cambiamenti	25
2.2.1 Carattere facoltativo	25
2.2.2 Soluzioni su misura nell'unitarietà	26
2.2.3 Il potere decisionale al paziente	28
2.2.4 L'autonomia dell'informazione non rende superflua l'assistenza medica.....	29
2.2.5 Abuso di dati sanitari	30
2.2.6 La fattura aumenta	32
2.2.7 Il portale della salute – informazioni raggruppate e qualificate: i vantaggi?	33
2.2.8 Nazionale o cantonale?.....	34

3	Visioni	37
3.1	Il Grande fratello vede tutto: il sistema sanitario totalitaristico	37
3.2	L'economia prende l'iniziativa: un sistema a più velocità	38
3.3	Empowerment del paziente, medico di famiglia rafforzato: il «modello della radice»	39
3.4	Estremi improbabili, mix realistico	40
4	Conclusione: i vantaggi contenutistici superano i risparmi finanziari.....	41
	Allegato	43
	Tabella statistica dei partecipanti ai <i>publifocus</i>	43
	Analisi dei questionari riconsegnati	44
	Griglia di analisi dei cicli di discussione <i>publifocus</i> : sintesi degli argomenti	48
	Elenco delle domande per i cicli di discussione	54
	Persone e istituzioni partecipanti	56

Compendio

I vantaggi della cartella clinica elettronica superano gli eventuali rischi

I dati rivelati al proprio medico non dovrebbero lasciare la cornice del colloquio riservato e richiedono una protezione particolare: non a caso l'attività medica è soggetta al segreto professionale. Dal punto di vista dei cittadini, riservatezza e scambio efficiente di dati non sono in contraddizione. Nel *publifocus* sull'introduzione della cartella clinica elettronica, organizzato dal Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche TA-SWISS, sono infatti stati pochissimi i cittadini contrari per principio alla cartella clinica elettronica.

Nell'ambito del *publifocus* sono stati organizzati tre cicli di discussione con persone comuni scelte a caso nelle tre grandi regioni linguistiche della Svizzera – a Losanna, Lugano e Zurigo. Un altro ciclo di discussione è stato riservato a cosiddetti stakeholder, rappresentanti di gruppi d'interesse che si occupano di determinati aspetti del sistema sanitario.

La gente comune è riuscita a trovare soprattutto lati positivi nella cartella clinica elettronica: maggior trasparenza per i vari servizi coinvolti nel trattamento medico, possibilità di accesso ai dati del paziente anche dall'estero, strumento per documentare l'evoluzione della propria salute sull'arco di tutta la vita e non da ultimo possibilità di riconsultare tranquillamente i dati anche dopo la visita dal medico ed eventualmente di effettuare ricerche complementari.

La valutazione favorevole della cartella clinica elettronica non fa leva su eventuali possibilità di risparmio – al contrario: parecchie delle persone interrogate non pensano che lo scambio elettronico dei dati permetterà di ridurre i costi della sanità. Le spese finanziarie sono però compensate dai vantaggi contenutistici.

La protezione dei dati sanitari sensibili preoccupa meno i cittadini: le banche hanno dimostrato che è possibile proteggere in modo affidabile dati delicati e oltretutto lucrativi. In relazione alla cartella clinica elettronica, i timori di abuso sono ancora minori dato che praticamente nessuno dei cittadini interrogati riesce a immaginare quale vantaggio possa trarre un hacker dalle informazioni sanitarie. L'atteggiamento sereno nei confronti della protezione dei dati è tuttavia dovuto in parte anche a una certa rassegnazione: in un'epoca in cui sono comunque in circolazione innumerevoli dati

su ogni cittadino, i vantaggi della maggior trasparenza nel settore sanitario prevalgono sugli eventuali svantaggi.

A proteggere dagli abusi – soprattutto da parte di terzi interessati come assicurazioni o datori di lavoro – deve essere l'autonomia del singolo nei confronti dell'informazione. Per i cittadini è fondamentale che siano i pazienti stessi a decidere quali dati iscrivere nella propria cartella e quali no. L'ampia maggioranza dei cittadini auspica inoltre che la cartella clinica elettronica sia facoltativa e non sia imposta a nessuno.

Nel gruppo degli stakeholder il profilo delle opinioni non si scosta essenzialmente da quello dei cittadini – tra i rappresentanti dei gruppi d'interesse le voci scettiche sono tuttavia più pronunciate che tra le persone comuni. Emergono differenze in particolare sul ruolo che deve assumere la Confederazione nell'ambito dell'introduzione della cartella clinica elettronica. Le persone comuni difficilmente possono immaginare soluzioni a livello cantonale e chiedono un ruolo forte della Confederazione, una maggioranza dei rappresentanti dei gruppi d'interesse si schiera invece a favore di un'impostazione federalista – seppur coordinata.

1 La sanità – in corsa verso il futuro digitale?

La relazione tra un malato e il personale medico che si occupa di lui si basa sulla fiducia forse più di qualsiasi altra: il malato si aspetta capacità d'immedesimazione e rispetto dal terapeuta che ha di fronte, che a sua volta deve poter contare su apertura e sincerità da parte del paziente. Lo studio medico diventa così il luogo in cui si parla degli aspetti più personali e in cui i dolori trovano sollievo – un'immagine che mal si attaglia a quella della trasmissione elettronica di dati.

Ma la tecnica e la compassione non devono necessariamente escludersi a vicenda. Con la cosiddetta strategia nazionale «eHealth», il Consiglio federale e i Cantoni intendono creare i presupposti per raggruppare in un'unica cartella clinica elettronica i dati medici generati dai più svariati fornitori di prestazioni nel sistema sanitario – dall'anamnesi del medico di famiglia alle radiografie, dalle analisi del laboratorio specializzato al rapporto di uscita dell'ospedale acuto. La speranza è che ciò contribuisca a semplificare la comunicazione tra i fornitori di prestazioni, ad approfondire l'informazione della popolazione e a migliorare l'intera sanità grazie a una maggior efficienza.

Nessuna incompatibilità tra tecnica e dimensione umana

1.1 Strategia a tappe

Nel gennaio 2006, il Consiglio federale ha incaricato il DFI di presentare un progetto di strategia nazionale «eHealth» con delle misure entro il dicembre 2006. Il progetto di strategia è stato elaborato nell'ambito di un'iniziativa comune dell'Ufficio federale della sanità pubblica, dell'Ufficio federale delle comunicazioni nonché della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della sanità (CDS).

Nel 2007, il Consiglio federale ha approvato la strategia nazionale «eHealth» e firmato con i Cantoni una Convenzione quadro sulla collaborazione in materia di eHealth per attuare la strategia.* Il progetto prevede di attribuire una cartella clinica elettronica personale a tutti i cittadini del nostro Paese entro il 2015. Vi sono però ancora alcune tappe importanti da superare: secondo un decreto del Parlamento e del Consiglio federale bisogna innanzitutto – nel corso del 2009 – introdurre una tessera d'assicurato munita di chip, che serva prevalentemente per scopi amministrativi. Alla fine del 2012, i fornitori di prestazioni mediche – e cioè i medici e gli altri terapeuti –

Una strategia approvata dal Consiglio federale

* Convenzione quadro sulla collaborazione tra Confederazione e Cantoni in materia di «eHealth»: www.ehealth.admin.ch.

riceveranno una firma digitale e gli scambi di informazioni dovranno avvenire prevalentemente per via elettronica.

Entro il 2012, tutti gli svizzeri dovranno disporre di una firma elettronica personale. Saranno così create le premesse affinché gli aventi diritto – da un lato i pazienti e dall'altro i loro interlocutori medici – ottengano l'accesso ai dati medici che li riguardano.

La cartella clinica elettronica dovrà inoltre essere completata da servizi sanitari online. L'obiettivo è una piattaforma informativa su Internet, che raggruppi dati di comprovata qualità sulle malattie e sulle terapie e sia collegata alla cartella clinica. Ciò consentirebbe di consultare informazioni specifiche online.*

Previsti servizi
d'informazione online

1.2 Necessaria la partecipazione dei Cantoni

La strategia della Confederazione resterà lettera morta se i Cantoni non faranno la loro parte. La sanità pubblica è infatti strutturata in modo federalista: ogni Cantone ha la propria legge sanitaria, i diritti dei pazienti e la protezione dei dati sono disciplinati a livello cantonale. Anche la dotazione tecnica della sanità cantonale è eterogenea: singoli Cantoni come il Ticino e Ginevra hanno infatti già intrapreso sforzi per introdurre la loro cartella clinica elettronica.

Alla Confederazione mancano pertanto le basi giuridiche per introdurre un sistema elettronico d'informazione medica unitario. Il successo della strategia nazionale «eHealth» presuppone che siano chiarite le competenze tra la Confederazione e i Cantoni e trovati degli standard per integrare i molteplici sistemi cantonali senza sbavature. A tal fine, il 6 settembre 2007 con la firma di una Convenzione quadro la Confederazione e i Cantoni hanno manifestato la volontà di attuare gli obiettivi della strategia assieme, affinché in Svizzera i servizi sanitari elettronici possano svilupparsi in modo coordinato e capillare.

Una convenzione quadro
documenta la volontà di
attuazione

1.3 Avviata l'attuazione della strategia

A partire dall'inizio del 2008, la Confederazione e i Cantoni hanno costituito un organo di coordinamento «eHealth», responsabile dell'attuazione della strategia nazionale «eHealth». Nel comitato direttivo dell'organo di coordinamento sono rappresentati, oltre al capo del DFI, il direttore e un vicedirettore dell'UFSP nonché quattro membri di governi cantonali. I lavori

* Maggiori informazioni sulla strategia nazionale «eHealth» sono riassunte nell'opuscolo informativo di TA-SWISS: «I nostri dati sanitari in rete». TA-SWISS: 2008. Il rapporto completo sulla strategia nazionale «eHealth» può essere scaricato dal sito Internet dell'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP all'indirizzo: <http://www.ehealth.admin.ch>

di attuazione sono già in corso nell'ambito di sei sottoprogetti: con i sottoprogetti «Norme e architettura» nonché «Sperimentazioni su modelli e partenariato pubblico-privato» è prevista l'elaborazione delle basi tecniche e organizzative per la messa a punto di soluzioni regionali e nazionali in materia di «eHealth». I sottoprogetti «Basi giuridiche» nonché «Finanziamento e sistemi d'incentivazione» preparano il terreno per le basi giuridiche a livello di Confederazione e Cantoni. Il sottoprogetto «Servizi online e empowerment» ruota attorno alla competenza sanitaria della popolazione, mentre il sottoprogetto «Formazione» verifica le possibilità di formazione di base, formazione continua e aggiornamento in tutte le professioni della sanità.

I sottoprogetti hanno tabelle di marcia differenti, impostate in base alla roadmap della strategia in vista dell'introduzione della cartella clinica elettronica nel 2015. Le decisioni dell'organo di coordinamento hanno carattere di raccomandazione. Nella Convenzione quadro, la Confederazione e i Cantoni si sono impegnati a recepire le raccomandazioni nei loro processi legislativi.

Proposte a carattere di raccomandazione

1.4 Se ne parla anche all'estero

La Svizzera non è l'unico Paese a cercare di applicare la tecnologia dell'informazione e della comunicazione per migliorare e agevolare lo scambio e l'archiviazione di dati sanitari. La Danimarca, con il suo sistema sanitario fortemente statale, figura tra i precursori e la struttura semplice del suo sistema permette un aggiornamento efficiente della documentazione. Anche l'Austria ha già introdotto la cosiddetta e-card, che autorizza gli abitanti del Paese a fare ricorso a prestazioni dell'assicurazione sociale e della sanità. I cittadini che lo desiderano possono completare la e-card con altri dati fino a farne una vera e propria «carta del cittadino» elettronica – un documento elettronico personale, che può essere utilizzato ad esempio nell'ambito dei contatti con i servizi amministrativi.

Benché Paesi come la Danimarca vantino ormai anni di esperienza con la cartella clinica elettronica, resta difficile quantificare economicamente i costi e i benefici. Secondo uno studio europeo, che ha esaminato dieci esempi europei, in Danimarca i benefici superano ampiamente i costi.

Utilità dimostrata in Danimarca

1.5 Tastare il posto degli interessati

Finora la discussione sui vantaggi e sugli eventuali rischi della cartella clinica elettronica in Svizzera è rimasta sostanzialmente riservata agli specialisti. Anche tra le loro fila il progetto suscita pareri contrastanti: negli ambienti economici, ma anche in numerosi servizi amministrativi – nazionali e cantonali – si auspica tendenzialmente un'azione rapida e misure concrete di attuazione di eHealth. Da parte dei «protettori» dei dati, ma anche dei medici si alzano invece voci ammonitrici: mettono in guardia da aspettative

eccessive e temono che eHealth non contribuirà per niente a frenare i costi della sanità – per non parlare del pericolo di abusi di dati sensibili.

La parola a persone provenienti dalle tre grandi regioni linguistiche

Non hanno ancora preso la parola infine i diretti o perlomeno potenziali interessati: i cittadini della Svizzera. Il *publifocus* eHealth fornisce un primo contributo per colmare questa lacuna. In tre cicli di discussione, tenutisi a Zurigo, Losanna e Lugano, uomini e donne scelti a caso di varie età e di varie professioni hanno avuto l'occasione di esprimersi in dettaglio. Hanno espresso le loro idee, i loro auspici, ma anche i loro timori in vista dell'introduzione di una cartella clinica elettronica.

Specialisti interessati dicono la loro

Le discussioni con i cittadini sono state completate da una discussione con rappresentanti di gruppi d'interesse a Berna, che ha riunito esponenti di gruppi professionali interessati in un modo o nell'altro dalla nuova cartella clinica: medici, personale curante, casse malati, organizzazioni di pazienti, collaboratori amministrativi di ospedali ed economisti in campo sanitario. Come prevedibile, questa discussione è stata quella più eterogenea – dal momento che i partecipanti difendevano posizioni in parte molto divergenti.

1.6 Il *publifocus*: uno strumento di partecipazione

Il *publifocus* è un processo di partecipazione di TA-SWISS (fa parte dei cosiddetti «metodi TA partecipativi»)*, il cui scopo è di contribuire a coinvolgere nel processo decisionale in materia di politica tecnologica «profani della tecnica» – e cioè persone la cui professione o inclinazione non agevola l'accesso alla tecnica o che hanno addirittura un certo timore nei confronti della tecnica.

Una discussione densa di contenuti grazie all'informazione preliminare

Nell'ambito di un *publifocus* è organizzata una serie di cicli di discussione in modo da catturare il ventaglio di opinioni diffuse tra il pubblico su una determinata materia. Prima dell'incontro, i partecipanti alla discussione ricevono un opuscolo, che descrive i principali aspetti dell'oggetto in discussione. Durante i cicli di discussione stessi sono presenti degli specialisti, che tengono una breve relazione introduttiva sulle premesse e sulle implicazioni tecniche ed etico-sociali e sono a disposizione anche in caso di domande.

* Esiste tutta una serie di strumenti volti a rafforzare il dialogo e la partecipazione dei cittadini. Sono noti ad esempio i gruppi focus, che fungono da «modello» per il metodo del *publifocus* di TA-SWISS. In Svizzera ha raggiunto una certa notorietà anche il PubliForum di TA-SWISS. L'organizzazione di un PubliForum è dispendiosa: un panel di circa 20 cittadini è dapprima familiarizzato con la materia e ha la possibilità di ascoltare specialisti di propria scelta. In base a queste informazioni, il panel redige un rapporto contenente delle raccomandazioni rivolte ai decisori politici. Contando anche gli incontri di preparazione, un PubliForum dura circa una settimana. Anche i cosiddetti «cafés scientifiques» possono essere classificati tra i metodi partecipativi. Il loro scopo è di migliorare lo scambio di informazioni tra la scienza e il grande pubblico: su un palco, esperti di determinate materie rispondono alle domande del pubblico.

Uno dei vantaggi del *publifocus* consiste nel fatto che può essere organizzato in tempi relativamente brevi e richiede meno tempo ad esempio di un PubliForum (vedi nota in calce).

Come tutti i progetti TA, anche il *publifocus* eHealth è stato seguito con attenzione da un gruppo di specialisti che si occupano della nuova tecnologia da vari punti di vista. I membri di questo gruppo di accompagnamento, provenienti dalla politica, dalla ricerca, dalla scienza, dall'economia, dalla società, dai media e dalla protezione dei consumatori, sono elencati all'ultima pagina del rapporto. Erano responsabili di scegliere le priorità contenutistiche trattate nell'opuscolo di preparazione sulla cartella clinica elettronica. Hanno inoltre sostenuto la direzione del progetto nella formulazione delle domande da trattare durante i cicli di discussione, nonché nella selezione dei gruppi d'interesse invitati all'incontro *publifocus* riservato agli stakeholder. Il gruppo di accompagnamento è stato informato preliminarmente di tutte le decisioni e tenuto al corrente dell'avanzamento del progetto.

1.7 L'opinione dei cittadini interessa a molti – gli enti promotori del *publifocus*

TA-SWISS non è l'unica istituzione desiderosa di sapere come valutano l'introduzione della cartella clinica elettronica i cittadini direttamente interessati. Vi sono anche altre istituzioni federali che vogliono tastare il polso del pubblico. Numerosi sono quindi gli enti promotori del *publifocus* eHealth: oltre a TA-SWISS partecipano finanziariamente al *publifocus* e ne determinano i contenuti in seno al gruppo d'accompagnamento l'Ufficio federale delle comunicazioni, l'Accademia svizzera delle scienze mediche nonché l'Accademia svizzera delle scienze tecniche.

L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) si occupa di aspetti legati alle telecomunicazioni e alla radiotrasmissione in qualità di autorità di regolamentazione ed è garante del servizio di base in tutte le regioni del Paese e a tutte le fasce della popolazione svizzera. All'UFCOM fa capo anche il «Servizio di coordinamento Società dell'informazione», che sostiene l'attuazione della «Strategia del Consiglio federale svizzero per una società dell'informazione in Svizzera». Una delle misure previste è l'elaborazione di una strategia «eHealth». Il «Servizio di coordinamento Società dell'informazione» era quindi incaricato di elaborare la strategia nazionale «eHealth», assieme all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della sanità (CDS).

Servizio di coordinamento Società dell'informazione dell'UFCOM

* Strategia del Consiglio federale svizzero per una società dell'informazione in Svizzera: www.infosociety.admin.ch.

Accademia svizzera delle scienze mediche ASSM

L'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) opera nell'interfaccia tra scienza e prassi medica. Chiarisce tra l'altro aspetti etici legati ai progressi medici e le loro ripercussioni sulla società. S'impegna inoltre nella politica della ricerca e della formazione e promuove le nuove leve scientifiche e la qualità della ricerca medica.

Accademia svizzera delle scienze tecniche ASST

L'Accademia svizzera delle scienze tecniche (ASST), infine, è un'associazione mantello politicamente indipendente, senza scopo di lucro, che raggruppa persone, istituzioni e società specializzate attive nelle scienze tecniche, nella loro applicazione e nella loro promozione in Svizzera. S'impegna da tempo in materia di eHealth e ha organizzato vari seminari sull'argomento. Al termine del più recente seminario, che ha riunito circa 25 esperti, l'ASST ha formulato delle raccomandazioni rivolte a varie istanze.

1.8 Scelta dei partecipanti e svolgimento dei cicli di discussione

Per ottenere un quadro rappresentativo del ventaglio di opinioni sull'introduzione della cartella clinica elettronica in Svizzera, TA-SWISS ha organizzato un ciclo di discussione in ciascuna delle tre regioni linguistiche. I partecipanti sono stati reclutati tramite una società di direct marketing: TA-SWISS ha comprato alla società 10'000 indirizzi, che sono stati contattati con l'invito a compilare un questionario nel caso in cui il destinatario fosse interessato a partecipare. I questionari pervenuti hanno permesso di formare dei gruppi il più possibile eterogenei dal punto di vista dell'età, del background professionale e del sesso.

Il quarto gruppo di discussione era costituito da rappresentanti di organizzazioni attive nella sanità. Questi cosiddetti «stakeholder» sono stati contattati e invitati attraverso le loro organizzazioni.

Svolgimento dei cicli di discussione

Tutti i cicli di discussione hanno seguito lo stesso schema: dopo un saluto da parte di TA-SWISS, il tema è stato introdotto da due specialisti, uno di tecnica e informatica e uno di questioni sociali ed etiche. Gli esperti sono rimasti anche durante la discussione, in modo da poter rispondere alle domande dei partecipanti.

Moderazione professionale

I colloqui sono stati guidati da moderatori professionisti (v. allegato), che hanno ricevuto da TA-SWISS un elenco di domande volto a garantire che in tutti i cicli di discussione fossero trattati gli stessi interrogativi. È così possibile confrontare le opinioni e i giudizi tra i vari gruppi di discussione.

1.9 Interpretazione e terminologia

Come tutti i metodi di partecipazione di TA-SWISS, il *publifocus* rappresenta un cosiddetto metodo qualitativo: consente affermazioni sulle sequenze

di argomentazione e valutazioni sfumate, ma non conclusioni quantitative statistiche. È pertanto possibile solo indicare rapporti quantitativi approssimativi, in particolare opinioni di maggioranza all'interno o tra i gruppi di discussione, posizioni individuali divergenti nonché valutazioni controverse rappresentate in misura più o meno equivalente.

Metodo qualitativo invece di conclusioni quantitative statistiche

La terminologia rispecchia l'uso corrente della lingua: le opinioni di maggioranza sono designate con frasi come «la maggior parte», «una maggioranza», ecc., argomenti avanzati da più persone sono descritti con espressioni come «alcuni», «più», «vari» e le posizioni di minoranza con formulazioni come «singoli», «pochi», «uno». Le espressioni «(circa/quasi/oltre) la metà» nonché «un'esigua maggioranza» o «l'ampia maggioranza» sono utilizzate in base al loro significato con l'indicazione dell'universo di base a cui si riferiscono.

Terminologia corrente

Le citazioni dai cicli di discussione riportano il più fedelmente possibile le parole originali. Essendo tuttavia estrapolate dal contesto, nel rapporto sono talvolta necessari complementi, segnalati in quanto tali (completato dalla redazione, compl. red.). Se nelle citazioni originali sono omessi dei passaggi, perché permettono di risalire all'identità della persona o perché esulano dall'argomento vero e proprio, queste omissioni sono indicate con delle parentesi (...). Puntini di sospensione senza parentesi nelle citazioni designano frasi incomplete o riflessioni non portate a termine espressamente dall'oratore, ma facilmente completabili da chi ascolta in base al contesto; di norma queste affermazioni sono evidenziate anche dall'intonazione, nel senso che la voce non scende alla fine della frase.

Formulazioni che ricalcano l'intervento originale

2 Cartella medica: opinioni, idee, rivendicazioni

Il presente capitolo tratta due aspetti differenti della cartella clinica elettronica. Da un lato descrive vari aspetti della cartella clinica e della sanità visti con gli occhi dei partecipanti alle discussioni (capitolo 2.1). Dall'altro riporta auspici, timori e rivendicazioni che i partecipanti associano alla cartella clinica elettronica (2.2).

2.1 La sanità riflessa dalle discussioni *publifocus*

Nell'atteggiamento nei confronti della cartella clinica elettronica non emergono differenze sostanziali tra i tre gruppi di persone comuni nella Svizzera romanda, in Ticino e nella Svizzera tedesca. In tutti i cicli di discussione si alzano sia voci favorevoli, che dalla cartella clinica elettronica si aspettano grandi vantaggi, sia voci che esprimono dubbi e invitano alla prudenza. In tutti i gruppi prevalgono tuttavia gli interventi favorevoli – a patto che nell'ambito dell'introduzione della cartella clinica elettronica siano previste garanzie affidabili e soddisfatte varie condizioni. Le premesse menzionate sono illustrate nei seguenti capitoli (a partire da 2.2).

Nessuna differenza sostanziale tra i gruppi

2.1.1 Profili simili nei gruppi di cittadini, divergenze tra gli specialisti

Su un unico aspetto dell'atteggiamento il gruppo ticinese adotta una posizione isolata: tutti i suoi membri sembrano difendere una concezione piuttosto tradizionale della relazione tra medico e paziente. Secondo loro, il medico è il partner dominante, che interpreta come un segno di sfiducia il fatto che il paziente chieda di consultare i risultati di laboratorio o altri documenti: «È un rapporto di subordinazione. In realtà non si può nemmeno (chiedere di consultare i dati, compl. red.). Se lei insiste su queste cose, si compromette il rapporto di fiducia. È difficilissimo», così un partecipante a questo ciclo riassume la situazione. A più riprese, i ticinesi fanno inoltre riferimento al sistema sanitario italiano. Secondo i membri del gruppo, in Italia sembra essere consuetudine che il paziente conservi personalmente numerosi risultati e fascicoli e li porti con sé quando va dal dottore. Questo confronto con l'estero limitrofo, dove si parla la stessa lingua, non è emerso né nella Svizzera romanda né nella Svizzera tedesca. Non si può tuttavia dare troppo peso a questa sfumatura divergente del gruppo ticinese visto l'esiguo numero di partecipanti.

Relazione tradizionale con i medici in Ticino

Anche nel gruppo dei rappresentanti di gruppi d'interesse il ventaglio di opinioni era ampio e si sono levate sia voci favorevoli che voci contrarie o

molto scettiche. Gli argomenti corrispondono in numerosi punti a quelli avanzati dalle persone comuni. Nella motivazione, tuttavia, gli specialisti vanno più in dettaglio, facendo appello a conoscenze da insider ed esperienze personali. Gli aspetti e gli interrogativi valutati diversamente dalle persone comuni e dai rappresentanti di gruppi d'interesse sono trattati separatamente in due capitoli (2.1.8 e 2.2.8). Le affermazioni molto dettagliate del gruppo degli stakeholder sono evidenziate anche al capitolo 3, che illustra le tre visioni principali in relazione alla cartella clinica elettronica.

2.1.2 Esigenze di una società mobile e interconnessa

Oggi la tecnologia dell'informazione e della comunicazione è indispensabile

Benché i dati sanitari siano dati personali delicati, in nessun ciclo di discussione è emersa un'opposizione fondamentale all'introduzione della cartella clinica elettronica. Viviamo in un'era di progressi – o perlomeno di cambiamenti, soprattutto nella comunicazione: «In tutti i settori sono stati fatti passi avanti con l'informatica, addirittura tra i vignaioli. Bisogna andare avanti, ormai viviamo in un mondo globalizzato. Bisogna andare avanti, altrimenti si fa marcia indietro. Anche quando non si va avanti si fa già marcia indietro», così si è espresso un partecipante nella Svizzera romanda.

La relazione con il medico deve adeguarsi all'era moderna

La trasformazione non risparmia neanche la relazione tra medico e paziente. Le persone sono sempre più mobili, le relazioni umane sempre più fragili e in parte meno vincolanti. Su questo sfondo, in tutti e tre i cicli di discussione parecchie persone ritengono che non sia più al passo con i tempi l'idea che un unico medico (di famiglia) possa avere il controllo sull'intera anamnesi di una persona. In quest'ottica, la cartella clinica elettronica è uno strumento benvenuto: in teoria è possibile accedervi da qualsiasi punto del mondo e quindi anche dall'estero – un grande vantaggio se la forza di lavoro deve essere mobile a livello internazionale o vuole accedere ai propri dati sanitari in vacanza. La mobilità mette necessariamente in dubbio anche il fatto che una persona sia assistita dallo stesso medico per tutta la vita – o perlomeno per più decenni: la cartella clinica elettronica permette di documentare la propria anamnesi facilmente, senza interruzioni. «Mi capita sempre quando voglio cambiare assicurazione. (...) Sono stato operato tre volte al ginocchio destro, ma non so mai quando è stato. (...). Non me lo sono mai annotato. Allora cerco qualcosa di vecchio e lo copio. Se sia giusto non lo so. Allora forse sarebbe più facile», così un esponente del gruppo zurighese riassume questo vantaggio della cartella clinica elettronica. Una persona a Losanna conferma: «Se lascio il Paese per andare da qualche altra parte, so di avere qualcosa (i miei dati, compl. red) da qualche parte» e un'altra ha fatto la seguente esperienza con la cartella cartacea tradizionale: «Cambiate Paese, come ho fatto io, e tutto va perso».

Internet quale fonte di informazioni anche per questioni mediche

Per la maggior parte dei partecipanti nei vari gruppi linguistici la crescente informatizzazione della sanità segue quasi per forza il progresso tecnico. Vari partecipanti riferiscono di cercare informazioni mediche su Internet

tramite Google e di discutere dei risultati della loro ricerca con il medico. Su questo sfondo vedono nella cartella elettronica il vantaggio di poter eventualmente accedere ai propri dati anche più tardi da casa e fare ricerche tranquillamente su Internet.

Nessuno dei partecipanti alla discussione ha espresso il bisogno di un servizio informazioni creato appositamente per aiutare a interpretare la cartella elettronica: secondo loro, l'informazione vera e propria resta una prerogativa del medico. Nelle discussioni vi era concordanza anche sul fatto che i dati medici dovrebbero essere messi in rete solo dopo che il medico ha informato il paziente dei risultati. Anche le abilità tecniche necessarie non rappresentano un ostacolo eccessivo per la maggior parte dei partecipanti: «Prima che tutto sarà pronto sarà il turno dei ragazzi di oggi, che se le cavano con l'informatica», precisa un partecipante a Zurigo e anche nella Svizzera romanda gli occhi sono puntati sulle generazioni che vengono su ora: «Bisogna pensare ai giovani, viaggiano molto di più di noi, oggi. Corrono maggiori rischi eccetera. In questi casi, è fantastico avere una carta che dica: mi succede qualcosa – e tac».

L'informazione resta una prerogativa del medico

Per gli stakeholder è la generazione giovane a portare avanti il progresso – sia sul fronte dei fornitori di prestazioni mediche, sia su quello della domanda: «Non dobbiamo dimenticare che c'è una generazione giovane in arrivo. Giovani medici, giovani consumatori. (...) È in arrivo una generazione che affronta la tematica in modo completamente diverso, secondo me. In modo molto più fresco, molto più diretto». Indagini condotte tra i medici lo dimostrano. È quanto emerge da un intervento che riassume i risultati di un'indagine sull'atteggiamento dei medici nei confronti dei pazienti che s'informano attraverso Internet: «Ai medici anziani non piace, i giovani non hanno niente in contrario ». Le preferenze tecniche, questa la conclusione logica, sono soprattutto una questione di abitudine ed età.

2.1.3 Poter vedere le informazioni non significa necessariamente volerle vedere

In tutti i cicli di discussione, una maggioranza dei partecipanti accoglie favorevolmente il fatto che un paziente possa accedere ai propri dati sanitari. Nella Svizzera tedesca e nella Svizzera francese, i due cicli di discussione con la partecipazione più numerosa, vi erano però più persone che non sapevano di avere il diritto di chiedere di consultare i propri dati. Su questo sfondo, un partecipante al ciclo losannese osserva: «Il cambiamento essenziale è che con un sistema veramente generalizzato, tutti almeno sapranno chi ha accesso ai dati. Attualmente non è così. Quindi sarà uniformata la conoscenza giuridica del diritto dei pazienti». Un membro del gruppo germanofono ribadisce: «Come paziente io non mi sento un paziente. Sono un cliente. (...) E ho il diritto di sapere cosa sta scritto in questi documenti. So cosa c'è nel mio dossier presso il mio medico di famiglia. E a casa ho una copia di ogni analisi del sangue e di tutto ciò che ho avuto.

Auspicato e accolto favorevolmente il diritto di consultare i dati

(...) Perché mi interessa». Questa persona è un'eccezione nel suo atteggiamento coerente. Altri partecipanti a vari gruppi di discussione hanno chiesto una copia della loro documentazione tutt'al più puntualmente, in relazione a una determinata malattia o al desiderio di cambiare medico.

Anche se in linea di massima i partecipanti approvano il fatto che i pazienti possano consultare i loro dati sanitari, se lo desiderano, parecchi ritengono di non voler necessariamente leggere la propria cartella clinica: non è particolarmente interessante, non contiene quasi niente, dal momento che sono sani – questa la loro motivazione.

Una minoranza teme di non essere all'altezza

Riserve di principio sono avanzate da una minoranza. Un eccesso di informazioni mediche è troppo per una persona comune: il paziente si augura indicazioni chiare dal medico e non un'analisi sistematica a scelta, ritiene un esponente del ciclo zurighese. «Deve essere considerato un passo avanti il fatto che il paziente sia informato di tutti i dettagli della sua cartella clinica? E ottenga così una sorta di diritto di codecisione? E (...) – detto in termini un po' grossolani – dia l'assalto al medico?», domanda retoricamente questa persona al gruppo. Anche un altro esponente del gruppo fa notare: «Se posso vedere tutto (...) – allora buonanotte. Non ci sto, non ci sto davvero, assolutamente. (...) Non m'interessa per niente. Sarei probabilmente messo così duramente a prova – che poi sarei a terra. E finirei con l'ammalarmi davvero». Il pericolo di una sollecitazione psichica eccessiva è condiviso da più partecipanti favorevoli alla cartella clinica elettronica, che chiedono un'assistenza adeguata da parte del medico, che la cartella clinica elettronica non rende né superflua né impossibile (vedi anche cap. 2.2.4)

Il fatto che oggi molti pazienti, se non la maggior parte, non vogliano necessariamente vedere la cartella clinica corrisponde anche all'esperienza della prassi medica, come è emerso nel gruppo dei rappresentanti di gruppi d'interesse: «È una possibilità (...) che va offerta. Ma direi che dei miei pazienti ne farebbe uso forse l'uno o il due per cento. Il resto dice: faccia così... (...) Ma chiunque dovrebbe avere questa possibilità, sono perfettamente d'accordo».

Desiderio di consultare i propri dati non sempre acccontentato

L'idea che tutti i medici siano disposti a lasciar consultare le cartelle cliniche è tuttavia stata smentita nel gruppo ticinese: una partecipante ha raccontato la propria storia di sofferenza quando ha chiesto la consegna della documentazione in seguito a un'operazione non riuscita e alla fine ha dovuto rivolgersi a un legale: «L'informazione ci vuole, e la trasparenza anche. E poi si perde fiducia nel medico, non so cosa fai, dove vai... Io sono veramente delusa», così riassume la sua esperienza l'interessata, che vede nella cartella clinica elettronica uno strumento adeguato per il paziente: «Costringerà anche il medico a essere più trasparente».

2.1.4 Specializzazione uguale frammentazione

In tutti i cicli di discussione ci si è occupati in dettaglio del fatto che la crescente specializzazione in medicina pone requisiti elevati allo scambio di informazioni. Il miglioramento delle terapie, riconducibile a un trattamento da parte di vari specialisti, formati in modo mirato, è pagato con il rischio che le informazioni vadano perse o scambiate in modo lacunoso tra i vari terapeuti. Per il paziente ciò significa che i dati sanitari sono distribuiti su vari supporti dell'informazione, in modo frammentario, il che ostacola la visione d'insieme. «Non è stato molto interessante, francamente», riferisce un esponente del gruppo ticinese in merito alla lettura della propria cartella clinica. «Perché non si riusciva poi a ricostruire le cose. Era frammentario». Un supporto elettronico potrebbe porre rimedio al problema: «Si potrebbero raggruppare tutti i nostri dati dalla nascita fino a oggi, ad esempio. Essendo elettronico, si può raggruppare tutto. Sarebbe la cosa più interessante per noi pazienti, ad esempio in vista di un futuro ricovero in ospedale», fa notare qualcuno a Losanna.

Dati sparsi non permettono una visione generale

Una distribuzione delle informazioni mediche tra vari attori non aiuta neanche la protezione dei dati: «Queste cartelle (quelle attuali, compl. red.) sono un po' spalmate dappertutto», osserva un esponente del gruppo ticinese, che oltre agli specialisti include anche i terapeuti e i farmacisti e calcola: «Arrivo a 240 persone che potenzialmente dispongono di dati relativi alla mia salute. E parto da un quarantenne in buona salute. (...) Voglio dire, il problema della protezione dei dati è un problema. Perché oggi, peggio di così non può stare», è la sua conclusione.

Già oggi è difficile proteggere i dati

2.1.5 Il mondo della finanza quale modello

Per numerosi partecipanti al *publifocus*, nella cartella clinica elettronica è insito il potenziale di rendere più trasparenti i processi nell'ambito della sanità, migliorare lo scambio di informazioni, evitare doppioni e accelerare l'accesso a informazioni importanti – o addirittura vitali in caso di emergenza. A Zurigo, un intervento riassume i vantaggi della cartella clinica elettronica evidenziati anche da altre persone: «Le migliaia di persone che muoiono a causa della trasmissione di dati sbagliati – sarebbe naturalmente un vantaggio se potessimo evitare ciò. Molti meno intoppi, incidenti... E penso che valga la pena farlo. Sono un sostenitore di questa tecnologia, ma devono anche alzare il dito e dire che per quanto attiene alla sicurezza dobbiamo fare almeno quanto fanno le banche».

Il rimando al mondo della finanza è emblematico: per l'attuazione pratica della cartella clinica elettronica, ad esempio per i lettori o i dispositivi di sicurezza, le banche servono da modello o esempio illustrativo: «Io utilizzo l'e-banking e lì da Postfinance si riceve una scheda in cui va inserita una carta munita di chip e su cui si digita un numero. E poi però si possono fare le registrazioni al computer. Non penso che sarà molto più complicato», un

esponente del gruppo di discussione svizzero tedesco si immagina così la consultazione della propria cartella clinica elettronica.

Il rimando al mondo della finanza è emblematico: per l'attuazione pratica della cartella clinica elettronica, ad esempio per i lettori o i dispositivi di sicurezza, le banche servono da modello o esempio illustrativo: «Io utilizzo l'e-banking e lì da Postfinance si riceve una scheda in cui va inserita una carta munita di chip e su cui si digita un numero. E poi però si possono fare le registrazioni al computer. Non penso che sarà molto più complicato», un esponente del gruppo di discussione svizzero tedesco si immagina così la consultazione della propria cartella clinica elettronica.

Anche nella Svizzera romanda e in Ticino le transazioni finanziarie s'impongono quale analogia allo scambio di dati sanitari. «Parlate di e-banking... a me è molto utile, come a chiunque, ma alla fine si verificano abusi anche nell'ambito dell'e-banking. (...) e ogni giorno sento che gli hacker, cavalli di Troia estremamente perfezionati, possono farlo saltare; si possono addirittura violare codici considerati inviolabili», fa notare un partecipante al ciclo losannese. Il fatto che però l'e-banking abbia preso piede malgrado certi rischi sembra rafforzare parecchi partecipanti alle discussioni nella loro fiducia nella trasmissione elettronica di informazioni: «In fondo lo scopo dell'hacker è di intercettare degli importi di denaro per versarli sul proprio conto. Lo scopo dell'hacker – che il vostro nome sia XY o Z, non gliene importa niente. Quello che vuole sono i soldi. Nel settore della salute, invece, che interesse ha un hacker a entrare nella vostra cartella clinica? Cosa può farsene?» replica un altro esponente del ciclo losannese. Un'opinione condivisa anche da parecchi partecipanti zurighesi: «Per me è molto più grande il rischio che un «troiano» acceda al mio conto bancario che non che si interessi alla mia salute».

Dati sanitari: interesse per gli hacker messo in dubbio

2.1.6 Fiducia nella tecnica

Per i partecipanti al *publifocus*, l'introduzione di dati clinici elettronici non è tanto un problema tecnico. «I mezzi tecnici a livello informatico ci sono. Bisogna solo utilizzarli. Assolutamente. Soprattutto per proteggerli (i dati, compl. red). (...) Come lavorano le banche? Sono assolutamente protette. Se si vuole proteggere la privacy di una cartella, si può farlo. Dipende quali sono i vincoli, poi, che sono messi dalla politica», così si esprime un partecipante a Lugano.

Lacune più a livello delle persone che a livello della tecnica

Singole persone non altrettanto ottimiste assumono un tono rassegnato: è impossibile evitare completamente gli abusi e la criminalità – sia nell'informatica che negli altri settori della vita. «La sicurezza assoluta non esiste – punto esclamativo!» sottolinea un esponente del ciclo zurighese, assecondato da un partecipante romando: «Al posto della carta avremo l'elettronica. Ma è chiaro che bisognerà prevedere la massima protezione. E anche con questa protezione massima ci saranno sempre degli incidenti.

Toni rassegnati in relazione agli abusi e agli atti criminali

I ladri ci sono sempre, anche se la polizia è forte e ben addestrata. I ladri ci saranno sempre.»

In altre parole: non è tanto la tecnica a suscitare timori, bensì l'avidità o eventualmente anche l'incapacità di certi attori sociali. Bisogna mettere loro un freno e adottare misure corrispondenti (cap. 2.2.5)

2.1.7 Ripercussioni sulla relazione con il medico

L'introduzione di una cartella clinica elettronica potrebbe modificare la relazione tra il malato e il personale medico? Le risposte a questa domanda sono relativamente eterogenee. Anche qui non emergono differenze sostanziali tra i cicli di discussione; vi sono tuttavia divergenze di opinione all'interno dei singoli gruppi.

A Zurigo vari esponenti negano, in parte con decisione, che la cartella clinica elettronica modificherà la relazione con il proprio medico: «Ho lo stesso medico da 17 anni, so cosa c'è nella mia cartella clinica. Gli riferisco anche tutte le altre visite mediche, compreso il dentista. Quando si ha una buona relazione con un medico, già oggi si hanno tutti questi accessi. (...) Ma non mi disturba neanche il fatto che tutto sia riportato elettronicamente su una scheda». Un esponente del ciclo losannese fa notare: «Fondamentalmente, secondo me, ciò non cambia le regole della medicina, non cambia il mio dovere di paziente o di cittadino». Varie persone attirano l'attenzione sul fatto il medico ha comunque bisogno delle informazioni del paziente per poter alimentare la cartella – indipendentemente dal fatto che i dati siano memorizzati su carta o elettronicamente. Il medico e il paziente condividono quindi un sapere comune e la forma elettronica non cambierà di molto questa situazione.»

Molto diffuse le relazioni di partenariato con il medico

Vi sono però anche delle voci che si aspettano cambiamenti da una digitalizzazione della cartella clinica. «Anche oggi si ha questo diritto dal medico, ma forse si esita a chiedere al medico perché sembra un po' un segno di diffidenza. Probabilmente anche il medico chiederà perché lo si vuole e allora bisognerà dare una spiegazione. Penso che molta gente non osi neanche guardare il dossier. Ed elettronicamente, secondo me, non si ha più questa esitazione. La curiosità a guardarci dentro è sicuramente grande», afferma qualcuno a Zurigo. La maggior trasparenza consente un certo controllo dei medici, come fa notare un altro intervento nella Svizzera tedesca: «Per me un medico non è una persona che sa tutto. Anche i medici sbagliano. E quindi ritengo che sia interessante e che un altro medico possa vedere cosa ha fatto quello precedente. In modo che si possa controllare anche in questo senso». Il fatto che chiunque possa in un certo senso accedere ai propri dati alle spalle del medico, senza chiederglielo, e possa così anche cambiare terapeuta senza tante spiegazioni, potrebbe forse riequilibrare la relazione tra medico e paziente secondo un partecipante a Lugano: «Io spero che con questa soluzione informatica ci possa essere

una differente divisione di poteri tra medico e paziente», e un altro esponente dello stesso ciclo pensa: «Cambia il rapporto medico-paziente. (...) Infatti il medico deve guadagnarsi la fiducia del paziente».

La possibilità di accesso ai dati rafforza l'indipendenza

Vari partecipanti alle discussioni si aspettano (altri) cambiamenti nella relazione tra i malati e il personale medico. Questa trasformazione è però dovuta più a sviluppi sociali generali che non all'introduzione della cartella clinica elettronica. La digitalizzazione della cartella clinica potrebbe tutt'al più rafforzare cambiamenti che comunque sono già in atto. «Adesso lavorano con i punti (tariffali). E con i miei medici (...) negli ultimi anni ho sentito una netta differenza di valutazione, di... non saprei dire, è come se adesso molte cose si limitassero ai punti. (...) io sento ciò come una perdita di contatto reale. Come se si contabilizzasse, come se oggi tutta la relazione tra medico e paziente (...) si convertisse in punti. E mi dico che se saliamo ancora di un gradino – ritengo che sia necessario, è difficile fare altrimenti – ma ho l'impressione che a questo punto potrebbe ancora esserci un cambiamento importante. Perché questa storia dei punti l'ho veramente sentita». Il rischio che in medicina vadano perse la compassione e l'umanità è una questione che preoccupa anche i partecipanti nel gruppo germanofono: «Questa tessera d'assicurato e questa cartella clinica elettronica non daranno una nuova spinta alla tecnologizzazione della medicina? I medici non diventeranno veramente dei tecnocrati?» teme qualcuno – e riceve la seguente risposta: «Ma è così già adesso. E se il medico vuole annotarsi la sua diagnosi o qualsiasi cosa su di me, che lo scriva nella cartella clinica o a mano su questi fogli non cambia niente». Anche questa persona di Zurigo porta la riflessione a un livello più generale: «Il computer è utile, è diventato un aiuto. Ma contemporaneamente il computer ha anche eroso molto la dimensione umana... Non si potrà più ripristinarla, mai più».

Il fatto che la cartella clinica elettronica non modificherà radicalmente la sanità è sostenuto anche da un esponente dei rappresentanti di gruppi d'interesse. Il tenore di base è tuttavia differente: se tra i cittadini traspare tra le righe che l'elettronica praticamente non peggiorerà le condizioni, il rappresentante di gruppi d'interesse sottolinea che una maggior digitalizzazione della medicina difficilmente la migliorerà e certamente non eliminerà lacune sostanziali: «È un'illusione credere che la medicina migliorerà mettendo tutto su un chip, trasferendo tutto per via informatica, mettendo tutto in bianco e nero in tabelle Excel. Si risparmierà, ci saranno meno errori... sono illusioni. Non so come la gente s'inventi cose del genere», così questa persona riassume i suoi dubbi e mette in guardia da aspettative infondate.

2.1.8 Realtà differenti tra persone comuni e professionisti

Su numerosi aspetti, gli specialisti non giudicano la cartella clinica elettronica in maniera sostanzialmente diversa dai «profani»: siccome nel gruppo degli stakeholder erano rappresentate le più svariate professioni, è emerso

un ventaglio di opinioni ampio un po' come nei cicli di discussione nelle tre regioni linguistiche.

Si osserva tuttavia una netta differenza in relazione al lavoro di medico vissuto in prima persona o visto da fuori. Per i potenziali pazienti o i non esperti medici, la cartella clinica elettronica rappresenta uno strumento che agevola e accelera il lavoro dei terapeuti: «La cosa più utile per il medico è l'accesso. Può lavorare più in fretta, curare più pazienti », afferma un esponente del ciclo zurighese e a Losanna qualcuno rileva: «Il giorno che ho qualcosina (...) e sono all'estero, gli dico (al medico, compl. red.), ho una cartella clinica, la può consultare su Internet... il medico mi abbraccerà! Faccio la metà del suo lavoro!» Digitalizzazione significa anche che il software svolge gran parte del lavoro – compresa la registrazione dei dati sui pazienti: «In ogni caso i medici utilizzano dei software. (...) È sufficiente estrarre questi dati elettronicamente. (...) Non bisogna pensare che vi sarà qualcuno che immetterà le informazioni lettera per lettera; no, ci sarà semplicemente un algoritmo, che estrarrà i dati da una banca dati per trasferirli in un'altra banca dati», aggiunge qualcun altro a Losanna.

Un aiuto dal punto di vista dai profani...

Per i medici praticanti, tuttavia, il futuro digitale non è così roseo e tecnicamente maturo. È quanto risulta almeno dagli interventi nel gruppo degli stakeholder. La tenuta di una cartella clinica elettronica richiede un onere nettamente maggiore, che alla fine non è retribuito da nessuno, si fa notare: «Se tengo già la documentazione elettronicamente, non posso semplicemente mettere un estratto delle mie anamnesi online. L'amministrazione di ciò richiede un onere nettamente maggiore, per disporre di dati utili». Nelle cartelle cliniche incomplete o nell'assenza di soluzioni e standard unitari, il medico scettico intravede degli ostacoli, che comporteranno ulteriori perdite di tempo: «Se ogni volta devono chiedermi se è attendibile o meno oppure se ho le informazioni oppure no – allora non serve a niente», osserva uno stakeholder, che poco dopo aggiunge: «Immaginate l'onere che mi creerebbe il fatto di dover continuamente mettere a disposizione online tutte le iscrizioni Devo dire che ripeterle è il meno».

...un onere supplementare per i medici

Singoli esponenti del gruppo degli stakeholder vedono con occhio meno ottimista anche i vantaggi che i non esperti si aspettano dalla cartella clinica elettronica. Se i non esperti prevedono ad esempio un miglior controllo della medicazione e di conseguenza meno effetti collaterali, un accesso più rapido a informazioni importanti e un miglior coordinamento tra le varie terapie, una voce tra i rappresentanti di gruppi d'interesse mette in guardia: «Se la cartella clinica elettronica è il mezzo per fare tutto, alla fine non farà un bel niente. Se deve rilevare gli effetti collaterali del Vioxx, attuare il managed care, facilitare l'osservazione dei pazienti e contemporaneamente evitare i doppioni... non si riuscirà a fare tutto».

Anche quanto alla valutazione dell'intensità con cui l'informatica entra già negli studi medici, emerge una differenza almeno tra il ciclo degli stakeholder e i gruppi di non esperti della Svizzera romanda e della Svizzera italia-

na. I partecipanti a Lugano e a Losanna partono da una digitalizzazione abbastanza avanzata dei posti di lavoro dei medici: «In ogni caso i medici utilizzano dei software. Vi saranno forse dieci medici di famiglia su cento che scrivono ancora a mano. Penso che tre quarti dei medici utilizzano Word o il software XY di medicina o gestione elettronica eccetera», immagina qualcuno a Losanna e un altro esponente di questo ciclo riferisce per esperienza: «(Il medico) scriverà al computer invece di farlo a mano! Ho un medico che lo fa, ha il computer accanto a sé. Viene fuori la ricetta, digita sulla tastiera invece di scrivere con una penna». Nella Svizzera italiana, la penetrazione elettronica è valutata sull'esempio delle farmacie: «È così in farmacia. (...) Adesso in farmacia hanno la tessera e ci vedono sopra tutti i farmaci quando vanno nel sistema informatico». Nella Svizzera tedesca, invece, i partecipanti si riferiscono espressamente ai dati emersi dalla relazione introduttiva dell'esperto tecnico, quando parlano dell'informatica negli studi medici: «A cosa serve questa tessera del paziente se solo l'8 per cento dei medici ha un computer?» Anche questa domanda retorica di un esponente del gruppo indica che per i non addetti ai lavori è difficile valutare come sono integrati e impiegati nella quotidianità medica gli strumenti elettronici; la differenza tra il lavoro tradizionale al computer (ad esempio con Word) da un lato e la gestione elettronica dei pazienti dall'altro non è sempre facile da capire per i non addetti ai lavori. Dagli interventi degli stakeholder si può invece concludere che una gestione più naturale o più efficiente dei media elettronici in medicina non è ancora una cosa corrente: «Il concetto di massa critica... e lo vedo anche nei semplici tentativi di ricevere dagli ospedali i rapporti via e-mail. Dicono di sì fintanto che non lo chiede la maggioranza, e allora non lo facciamo. È così. Ecco perché la massa critica... e se non ci riusciamo possiamo scordarci tutto». In quest'ottica, in medicina anche le forme di comunicazione che nel resto della vita lavorativa sono ampiamente diffuse prendono piede solo in modo relativamente esitante. A ciò si aggiunge il fatto che lo scambio di informazioni tra vari fornitori di prestazioni è ostacolato dalla molteplicità di soluzioni informatiche offerte nonché dalle abitudini di lavoro individuali dei medici: «Quando vedo la qualità delle cartelle cliniche e delle informazioni che si riscontra nell'ambito del controllo della codifica (in determinati ospedali, compl. red.), è una catastrofe. (...) Quando i miei revisori vanno in certe cliniche non trovano nessun dato. I medici tengono tutto per sé, scelgono come conservare i dati e di non fornirli all'ospedale, alla clinica o a ad altri. Se si vuole rintracciare un'informazione, ci si ritrova in situazioni, è come cercare un ago in un pagliaio». Un'altra persona dalle fila dei rappresentanti di gruppi d'interesse si esprime in modo schietto: «I medici non vogliono tenere la documentazione in forma elettronica, perché così sono più trasparenti. Ogni volta che ho un'anamnesi scritta a mano, ci vuole sempre l'interpretazione del medico per poter leggere la cosa. Qui sta la grande resistenza». I non esperti – è la conclusione che s'impone – sembrano aver difficoltà a farsi un quadro realistico dell'impiego dell'informatica in medicina. O tendono a sopravvalutare la penetrazione dell'informatica negli studi medici o a sottovalutare l'eterogeneità delle soluzioni e le difficoltà di coor-

Ancora distanti dalla
«massa critica»

Il moltiplicarsi dei docu-
menti è un ostacolo

dinamento oppure fanno fatica a fare la differenza tra l'impiego di un unico personal computer e l'uso di sistemi in rete (online).

Sfumature differenti tra le discussioni dei non esperti e degli stakeholder sono emerse anche in relazione alla protezione dei dati. I partecipanti alla discussione provenienti dalle tre regioni linguistiche temono innanzitutto l'accesso non autorizzato ai loro dati: le assicurazioni, ma anche i datori di lavoro potrebbero crearsi un vantaggio inammissibile nei confronti del paziente o discriminarlo se ottenessero i suoi dati. Nel gruppo degli stakeholder, invece, si è discusso di un aspetto che non è stato sollevato in nessun altro gruppo: la necessità di poter cancellare dati dalla cartella clinica dopo un certo periodo: «A 50 anni vi interessa ancora sapere che a 20 anni avete avuto un melanoma? È stato asportato chirurgicamente e non volete che vi venga rammentato – e cosa c'è nella vostra anamnesi? E anche i medici se lo trascinano dietro», fa notare un esponente del ciclo degli specialisti. Il fatto che per i malati possa essere uno svantaggio che il medico veda diagnosi precedenti di altri medici è menzionato a più riprese anche dai gruppi dei «profani». Secondo loro, però, la difficoltà non è tanto legata alla dimensione temporale, che nel corso della vita allunga quasi inevitabilmente l'anamnesi. Si tratta piuttosto di garantire che il paziente possa decidere quale terapeuta possa accedere a quali dati. Anche così si può infatti evitare che diagnosi precedenti o di altri medici offuschino lo sguardo del personale medico che ci sta di fronte in quel momento.

Priorità differenti in relazione alla protezione dei dati

2.2 Domare i cambiamenti

«Ogni cambiamento va dapprima domato. (...) Vi è una serie di sine qua non, che devono essere chiariti accuratamente prima di poter introdurre una tessera del genere», ritiene un esponente dei rappresentanti di gruppi d'interesse. Ed è su questi «sine qua non», le condizioni quadro irrinunciabili, che vertono i seguenti sottocapitoli.

2.2.1 Carattere facoltativo

In tutti e tre i cicli di discussione dei «profani» sono prevalse le voci che si sono espresse tendenzialmente a favore dell'introduzione di una cartella clinica elettronica. Ma anche tra i sostenitori dichiarati sono parecchi coloro per cui la cartella clinica elettronica deve essere facoltativa: «Facoltativo non significa voler rinunciare. Significa decidere», così un esponente del ciclo zurighese riassume questo modo di vedere differenziato e un'altra persona dello stesso gruppo afferma: «Credo che le persone che non sono malate non abbiano bisogno di qualcosa del genere. Ma per chi è veramente colpito da una malattia, per queste persone è sicuramente un sollievo. Ed è per questo motivo che la ritengo una buona cosa soprattutto su base volontaria». Anche nella Svizzera romanda è proposta l'introduzione su

I costi elevati potrebbero minacciare il carattere facoltativo

base volontaria: «Per me ogni individuo – ad esempio il signore che non è d'accordo con la cartella clinica elettronica – ha tutto il diritto di rinunciarvi».

Ciononostante sia nella Svizzera romanda che nella Svizzera tedesca vi è chi considera poco praticabile una soluzione facoltativa – per via dei costi elevati: «Penso che non potrà mai funzionare su base volontaria, è troppo costosa». Nella Svizzera romanda un intervento evoca rassegnazione: «Sarà obbligatoria, non abbiamo altra scelta». Un unico esponente del gruppo svizzero tedesco è favorevole a un modello misto: «Potrei immaginarmi che per i pazienti la tessera sia facoltativa, ma per i medici sia obbligatorio disporre di un'infrastruttura del genere».

In caso di incontro diretto con il gruppo degli stakeholder, l'ultimo partecipante di Zurigo citato avrebbe suscitato un'aspra reazione. Anche tra i rappresentanti di gruppi d'interesse vi è infatti chi si schiera a favore dell'introduzione della tessera su base volontaria – soprattutto nell'ottica del corpo medico: «Siamo chiaramente a favore della tecnologia informatica (...) ma nel rispetto del libero arbitrio dei medici. Perché non vi sono neanche motivi di costringerli a fare qualcosa di cui non hanno voglia – è il miglior modo per affossare i cambiamenti», afferma il rappresentante di un gruppo d'interesse. Il carattere estremo di questo intervento è isolato nel gruppo degli stakeholder, altre persone di questo gruppo mettono anzi in dubbio il carattere facoltativo assoluto di fronte all'interesse pubblico: «Abbiamo una responsabilità comune. Penso ad esempio che dati come quelli sulle allergie o sul gruppo sanguigno debbano essere obbligatori, perché le persone che mi curano devono poter agire in fretta – tra l'altro è anche nel mio interesse. Vi sono due o tre cose che devono essere obbligatorie. Queste cose vanno definite con un'impostazione abbastanza restrittiva: quali sono i dati d'interesse generale, che devono quindi essere obbligatori. Perché apparteniamo a questa comunità». Vari partecipanti di questo gruppo chiedono infine di promuovere l'introduzione della cartella clinica elettronica mediante incentivi e condizioni quadro affidabili – in particolare mediante l'elaborazione di norme che consentano di trovare, assieme, soluzioni compatibili. «Se non riusciamo a far sì che... e cioè stessa distanza tra i binari, stessa tensione nella linea di contatto, definizione delle stazioni, delle stazioni di alimentazione, ecc., se non riusciamo a far ciò, regnerà il caos assoluto», così qualcuno illustra la necessità di norme vincolanti. Una base comune, vincolante per tutti, di tipo giuridico e tecnico potrebbe consentire soluzioni variabili nell'unitarietà e adattabili ai bisogni.

La solidarietà collettiva
limita il carattere facoltativo

2.2.2 Soluzioni su misura nell'unitarietà

Una delle conseguenze della cartella clinica elettronica sarà necessariamente che tutti i medici avranno accesso alle iscrizioni dei loro colleghi? Questo interrogativo è stato sollevato spontaneamente in tutte e tre le regioni linguistiche, come illustra un esempio dal Ticino: «Io penso che ci

saranno delle persone che diranno: io non voglio fare sapere al mio medico che sono stato là. Allora nel caso della carta sanitaria così - automaticamente ogni medico entrerà a mettere questi dati in questa cartella?» Un esponente del ciclo di discussione di Losanna teme che potrebbe essere messo in forse il giudizio non prevenuto del medico se leggerà la diagnosi del suo predecessore: «Può anche falsare l'assistenza il fatto che le persone siano già tutte etichettate». Nelle discussioni si è aperto un campo di tensione tra le situazioni di emergenza, in cui un accesso il più completo possibile a tutti i dati può salvare la vita, e la consultazione medica corrente, dove molti cittadini si augurano soluzioni differenziate.

Per molti partecipanti, l'idea della trasparenza totale, del cosiddetto paziente «di vetro», suscita disagio: «Non vorrei che i dati del mio psichiatra o del mio psicoterapista siano accessibili al tipo che mi curerà per il morbillo. Sarebbe un problema per me. (...) O i farmaci che devo prendere perché ho un grave problema psichiatrico, non ho voglia che figurino sulla mia tessera», osserva qualcuno nella Svizzera francese. Nella Svizzera tedesca si alza una voce simile: «Se sono un paziente e ho dieci medici: (...) il decimo medico fa subito un punto interrogativo. E si chiede se si debba ancora investire molto», teme un esponente del gruppo zurighese. A questo atteggiamento scettico si contrappone quello che considera sensata la cartella elettronica solo è il più possibile completa. Vi sono anche singole persone favorevoli a un accesso sostanzialmente illimitato per tutti gli specialisti terapeutici – in particolare nell'ottica delle emergenze: «Penso che non spetterà a noi decidere cosa metterci (nella cartella clinica, compl. red.). Penso che sul piano medico sia il medico a doverci dire «Lei è allergico a questo e a quello». Se perdetevi conoscenza e vi ritrovano per strada, all'arrivo all'ospedale dopo pochi secondi fanno cosa c'è che non va e perché forse avete perso conoscenza. Questo guadagno di tempo è fantastico». Anche altri esponenti di questo ciclo la pensano allo stesso modo: «Per quanto riguarda gli specialisti delle professioni mediche, secondo me non si può escludere gli uni e non gli altri».

Dagli interventi dei tre cicli di discussione con i non esperti si può concludere che gli auspici molteplici e in parte contrastanti nei confronti della cartella clinica possono essere soddisfatti solo con intelligenti sistemi tecnici di filtri e accesso. Questa opinione è ben illustrata da una proposta fatta in Ticino: «Penso che bisogna strutturare bene i dati. In questo senso possono esserci dei dati a cui possono avere accesso tutti. Per prescrizione di farmaci, devono avere accesso tutte le farmacie. Possono esserci dei dati, ecco, (...) dati sensibili che non vengono divulgati, bisogna separarli dai nominativi. (...) Strutturando bene i dati si riesce già a risolvere in parte il problema dell'accesso. E l'accordo – come detto, ammesso che sia un farmacista potrà accedere automaticamente solo ai dati inerenti la prescrizione di farmaci. Quindi lì non vedo pericoli. E l'accordo probabilmente deve essere chiesto solo per le malattie di cui il paziente ha chiesto esplicitamente che non vengano divulgati i dati».

Riserve nei confronti della trasparenza totale

L'utilità della cartella clinica elettronica dipende dalla completezza

Soluzioni grazie a sistemi di filtri intelligenti?

2.2.3 Il potere decisionale al paziente

La maggior parte dei partecipanti alla discussione ha abbandonato l'idea che il medico sia un semi-dio onnisciente in camice bianco. Sono quindi isolate le voci che accordano al medico la decisione esclusiva sulle informazioni che devono figurare nella cartella clinica. Un'unica persona formula il suo punto di vista come segue: «A mio modo di vedere è lo specialista a decidere. Il non esperto non ha nulla da dire. Fornisce le informazioni sulla sua persona. Ma non cerca di influenzare il medico (...)».

Dati verificati dai medici e dagli interessati

La maggior parte dei partecipanti alla discussione parte invece da forme di collaborazione in cui i pazienti decidono assieme al terapeuta che sta loro di fronte quali informazione inserire nella cartella clinica elettronica – e chi vi ha accesso: «Dovrà essere una duplice convalida, da parte del medico e da parte del paziente», osserva un partecipante a Losanna. La verifica e la convalida comuni dei dati corrispondono almeno alla situazione auspicabile. Al paziente spetta poi la decisione finale sui dati da inserire: «Io penso che dovrà farlo – se esiste – il medico di famiglia. Ma... in ogni caso dev'essere fatto con il paziente stesso. Come tutte le cose, (i dati, compl. red.) vanno verificati, ma non una volta sola. Potrebbero essere verificati più volte, prima di dare l'ok. Perché è troppo importante», così si esprime qualcuno a Lugano. Nelle loro idee sull'autodeterminazione informativa dei pazienti, singoli partecipanti arrivano fino a dire che non escluderebbero neanche le situazioni di emergenza: «(...) persino qui ho l'impressione che il paziente possa decidere cosa rientra nei dati di emergenza. C'è chi dice che tutto deve figurare tra i dati di emergenza, c'è chi dice di no, per me basta la pressione sanguigna. Credo addirittura che il paziente sia in grado, con un po' di consulenza, di sapere cosa deve pubblicare», pensa un esponente del ciclo di discussione svizzero tedesco.

Soluzioni individuali difficili da organizzare

Vari partecipanti ammettono tuttavia che queste soluzioni individuali, elaborate congiuntamente dal medico e dal paziente, in pratica potrebbero fallire per la complessità del compito e dei processi: «Vi è quindi un sistema su cui sono raccolti i dati e successivamente il paziente li convaliderà. Ma intravedo qualcosa di estremamente complicato e pesante. E quasi impossibile da attuare», teme un partecipante nella Svizzera romanda e anche a Lugano sono espressi timori analoghi: «Ci sarà una supervisione da parte di qualcuno, ma è una questione di costi, anche. Se è una persona, va bene. Se la fanno due, ok, ma se un terzo deve revisionare tutto, magari con il paziente, non è più una questione di un'ora o due, ma una questione di giorni».

Ai pazienti sono accollati più obblighi

Il fatto che con la responsabilità condivisa per la correttezza dei dati elettronici anche il paziente abbia più doveri di adesso traspare tra le righe in vari interventi nella Svizzera tedesca e nella Svizzera francese: «Il fatto che vi sia un supporto elettronico non deve far sì che in qualità di genitori, medico o paziente ci si sottragga alle proprie responsabilità», pensa un esponente del ciclo losannese e un altro partecipante dello stesso gruppo teme addirittura

tura: «Forse uno dei pericoli di questa tessera sanitaria è proprio che il paziente, che vogliamo rendere autonomo, si dica: in fondo non ho più bisogno di memorizzare il mio passato medico in testa, è nel mio chip! Forse non ci si sentirà più altrettanto responsabili perché tutto sarà su un chip».

Il fatto che il gruppo ticinese sembri essere un po' più diffidente nei confronti dei medici rispetto ai gruppi delle altre regioni linguistiche emerge anche dagli interventi sulla collaborazione tra medico e paziente. È formulata espressamente la paura che la medicina possa sottrarsi alle sue responsabilità addossandole sempre più sui pazienti: «La responsabilità, alla fine... chi è quel medico che se ne prende la responsabilità? Lo troviamo... Alla fine, gioco forza, la carica sul paziente, la responsabilità. Se ha la possibilità di controllare...». Un altro esponente dello stesso gruppo fa anche notare che l'ignoranza può eventualmente tutelare il paziente nei confronti delle assicurazioni: «Oggi può dire: «non sapevo che esiste questa malattia, il medico me l'ha detto, ma io non ho capito esattamente» o qualcosa del genere... dopo le cose saranno completamente diverse». Per questa persone s'impone la seguente conclusione: «La risposta di responsabilizzare anche il paziente, anche per il controllo, non mi piace. (...) Di suddividere la responsabilità è già un problema. Quindi dev'essere una persona sola e quindi non può essere che il medico di famiglia. (...) Guai a responsabilizzare i pazienti. Pensate agli anziani. O ai ragazzi. O a una persona che non ha voglia di informarsi». Un accesso agevolato ai propri dati e una miglior informazione, questa la conclusione logica, non devono far sì che al paziente siano delegati obblighi e responsabilità che non è in grado di assumersi.

2.2.4 L'autonomia dell'informazione non rende superflua l'assistenza medica

Ma i non esperti sono in grado di capire le informazioni mediche memorizzate nella loro cartella clinica elettronica? Su questo interrogativo le opinioni divergono in tutti e tre i cicli di discussione della Svizzera francese, tedesca e italiana: se i risultati di laboratorio confluissero in forma invariata e non elaborata nella cartella clinica, probabilmente non sarebbero comprensibili: «Con le analisi del laboratorio, chi mai va sapere che cosa voglia dire la stellina?» osserva qualcuno in Ticino, mentre nel ciclo svizzero tedesco si fa notare che i dati nella cartella clinica potrebbero essere codificati e oscuri per i non esperti tanto quanto una fatturazione in valori del punto tariffale.

In tutte e tre le regioni linguistiche prevale la speranza di disporre, con la cartella clinica elettronica, almeno di una base d'informazione, che agevoli le proprie ricerche successive. Questa opinione è illustrata da un intervento a Losanna: «Il mio secondo figlio è iperattivo. Quindi c'è un mucchio di cose che bisogna fare, un mucchio di bilanci e tutto, ed è vero che ogni tanto quando (il medico, compl. red.) vi parla non si capisce tutto e non si ha nessuna possibilità di vedere cos'era e di fare appunto delle ricerche. Dal

Dati elettronici agevolano
le ricerche personali

L'informazione richiede non solo fatti, bensì anche sostegno psichico

momento che non niente davanti agli occhi e che spesso quando arrivo a casa non ho più il nome in testa».

In primo piano non vi è tuttavia la preoccupazione per la comprensione del contenuto della cartella clinica elettronica. Per i partecipanti è più importante il modo in cui le informazioni raggiungono l'interessato. «Quando si tratta di elaborare diagnosi gravi, è molto importante che il medico segua il paziente e lo sostenga. Il paziente legge la diagnosi a casa sua e si prende un colpo, non ha nessun interlocutore ed è completamente abbandonato al proprio destino. Penso che resti molto importante che il medico possa discutere la diagnosi con il paziente. E sostenere il paziente», sottolinea un esponente del ciclo zurighese, sostenuto da un'altra persona: «Se leggessi semplicemente qualcosa tale e quale da Internet, potrebbe essere un po' scioccante, per certe persone potrebbe essere molto scioccante. Allora forse ci vuole una persona in grado di presentare la cosa con più tatto. E credo che si debba usare un po' di tatto con le persone, soprattutto con quelle malate».

Questo aspetto è affrontato anche nel ciclo dei rappresentanti di gruppi d'interesse. Qui un medico praticante spiega che, assieme alle informazioni mediche, dà ai propri pazienti le seguenti istruzioni «Se quando legge c'è qualcosa che non capisce (...), me lo deve dire. Non voglio che si inventi delle cose su una frase qualsiasi che non capisce e su cui non trova niente neanche su Internet». Il sostegno psicologico da parte dello specialista medico non può essere sostituito da un semplice supporto tecnico, questa la conclusione, e anche forme intelligenti di trasmissione dell'informazione non rendono inutile l'assistenza umana.

2.2.5 Abuso di dati sanitari

Quando si parla della cartella clinica elettronica, la possibilità di abuso non sembra essere la prima associazione a cui pensano i non esperti. Solo in singoli interventi si parla di «grande fratello», con una nota rassegnata, poiché il fatto che sempre più settori della vita siano posti sotto sorveglianza è un segno dei tempi da accettare.

Il pericolo che persone non autorizzate possano avere accesso ai dati sanitari è poco probabile agli occhi della maggior parte dei partecipanti. L'online-banking dimostra che dati «interessanti» dal punto di vista criminale possono essere protetti tranquillamente – per non parlare dei dati da cui non si può ricavare un profitto diretto. Un partecipante a Lugano s'immagina il pericolo ipotetico di un abuso generale dei dati come segue: «Ci sarebbe abuso se i dati venissero aperti su Internet. Ma non ne vedo la necessità. Non mi pongo il problema, non vedo un pericolo», e un altro esponente di questo gruppo di discussione si mostra pragmatico: «Inoltre, se uno ha male, scusate, se ne sbatte della protezione dei dati». Il fatto che spesso gli interessati stessi facciano un uso sorprendentemente indiscreto

dei loro dati (sanitari) sensibili è confermato da un esponente del gruppo degli stakeholder: «Se prendete il tram, da soli, o il treno – potrei scrivere interi libri sulle sofferenze raccontate al telefonino. È tutto molto relativo. Facciamo un gran parlare di protezione dei dati, ma la realtà è ben diversa».

I partecipanti di tutti i cicli di discussione in Ticino, nella Svizzera romanda e nella Svizzera tedesca potrebbero invece immaginarsi che singoli gruppi bersaglio, in particolare le compagnie di assicurazione e i lavoratori, possano essere interessati ai dati sanitari, che potrebbero eventualmente essere utilizzati per escludere singole persone da offerte e prestazioni. «Le assicurazioni hanno un sistema d'informazione estremamente perfezionato e sempre più dati medici sono trasmessi quasi a vostra insaputa. E credo che sia questo il grande pericolo», teme qualcuno a Losanna. Secondo numerosi partecipanti alla discussione, qui bisogna fissare dei limiti. «Ci sono delle persone che non devono assolutamente avere accesso a questi dati e il sistema deve essere costruito di conseguenza. Penso in particolare ai datori di lavoro, a certi dati per gli assicuratori e a cose del genere», fa osservare qualcuno nel ciclo losannese. Una possibilità potrebbe consistere nell'escludere determinati medici dall'uso della tessera sanitaria, come propone un esponente del ciclo zurighese: «In realtà sono molto favorevole a questa tessera, ma di fronte al medico di fiducia bisognerebbe restare senza tessera. Una visita specialistica e basta e poi il caso è chiuso. Non deve mica metterlo nella cartella clinica». Un'altra persona di questo ciclo menziona dei provvedimenti giuridici: «Vi sarebbe però la possibilità giuridica di dire esattamente attraverso la legge che il paziente non deve fornire questi dati a nessuno se non vuole farlo». Ciò non elimina tuttavia la difficoltà che un paziente possa essere messo sotto pressione affinché dia il suo consenso all'accesso ai dati. Un altro esponente del ciclo zurighese precisa quindi la rivendicazione: «Secondo me bisognerebbe addirittura vietare loro (ai medici di fiducia e ai datori di lavoro, compl. red.) di porre la domanda invece di dire che il lavoratore ha il diritto di non rispondere a questa domanda. Dovrebbe essere già quasi punibile il fatto che durante il colloquio di assunzione si chieda qualcosa che il datore di lavoro non deve sapere».

I datori di lavoro come pure i loro medici di fiducia e le compagnie di assicurazione rientrano tra i potenziali «cattivi», dalla cui curiosità bisogna proteggere gli interessati, anche per gli esponenti degli altri gruppi di non esperti. Se i dati fossero accessibili troppo facilmente per le assicurazioni, ciò potrebbe minacciare la relazione di fiducia con il medico, teme qualcuno nella Svizzera romanda. «Si interviene nella sfera privata... e a livello dell'assicurazione ciò potrebbe in fondo influenzare la relazione di fiducia con il medico... (...) Penso che vi sia una sfera privata, che malgrado tutto bisogna continuare a proteggere». Anche in Ticino vi è una certa diffidenza nei confronti delle assicurazioni e dei datori di lavoro: «Io lo vedo dalla parte del datore di lavoro. Devo prendere una persona, farle un'istruzione di sette o otto mesi, investire questo tempo, poi mi ritrovo che ha una malattia

Timori nei confronti dei datori di lavoro e delle assicurazioni

che non potevo prevedere e che non funziona che al 50 per cento. Onestamente, ammetto che sarei tentato di saperlo. Quindi è un pericolo anche questo».

L'abuso è un tema affrontato anche dal ciclo degli stakeholder, anche se soprattutto dalle organizzazioni di protezione dei pazienti. Secondo loro, la cartella clinica elettronica non deve assolutamente far sì che i diritti dei pazienti, conquistati duramente, siano nuovamente diluiti: «È chiaro che negli ultimi tempi le libertà e i diritti dei pazienti sono stati estesi e questa tessera sanitaria non dovrebbe ridurli nuovamente». Gli altri esponenti del gruppo degli stakeholder si schierano invece a favore di aspetti specifici del diritto dei pazienti – in particolare del diritto alla libera scelta del medico.

Meno spesso e con minor intensità, ma in tutti e tre i cicli di non esperti è stato affrontato il pericolo che le società farmaceutiche possano abusare dello scambio elettronico di dati sui pazienti per una pubblicità mirata. Un unico esponente del gruppo losannese si è detto infastidito infine anche dal fatto che spesso le offerte elettroniche sono utilizzate per smantellare le prestazioni di servizio, ripercuotendole sui clienti.

2.2.6 La fattura aumenta

Per i partecipanti, nell'ambito dell'introduzione della tessera sanitaria elettronica in primo piano non vi sono i vantaggi finanziari. Al contrario: molti si aspettano che un sistema a livello nazionale si rivelerà costoso: «Penso semplicemente che sarà probabilmente più caro e non più economico», ritiene un esponente del gruppo zurighese, mentre un altro si augura comunque: «L'investimento iniziale è costoso. Poi dovrebbe diventare più economico». Anche in Svizzera romanda sono parecchi a essere scettici: «Carissimo» risponde qualcuno alla domanda sul costo dell'introduzione della cartella clinica elettronica. Un'altra persona dello stesso gruppo perlomeno non si aspetta risparmi: «Secondo me, i costi non diminuiranno». Anche in Ticino non ci si abbandona a eccessive speranze quanto a una possibile riduzione dei costi della sanità: «In teoria si dovrebbe poi riuscire a diminuire i costi globali del sistema, risparmiando su (analisi, compl. red.) doppie o... attualmente, per vendere, si dice sempre: «alla fine risparmiamo». Poi, se sia effettivamente così, non riusciamo a saperlo».

Le diffidenza dei non esperti nei confronti di un effetto di riduzione dei costi della cartella clinica elettronica è condivisa da vari rappresentanti di gruppi d'interesse. «I costi non saranno ridotti in nessun modo. Finora l'informatica ha sempre ridivorato i risparmi che ha permesso. Succederà anche qui», così si esprime un esponente di questo ciclo, che ottiene sostegno: «Sono assolutamente d'accordo con il mio collega, il tutto non diminuirà i costi, anzi ne genererà di più.»

Secondo i non esperti, però, un'eventuale riduzione dei costi non sembra essere il criterio principale attribuito alla cartella clinica elettronica. Perlomeno in tutti i cicli di discussione più partecipanti si dichiarano disposti a pagare qualcosa per la nuova cartella clinica. Anche qui il settore finanziario è preso come modello: dovrebbe costare almeno tanto quanto una carta di credito, è stato detto a più riprese.

Vi è una certa disponibilità a pagare

Chi deve finanziare i compiti necessari? A questa domanda, in tutti e tre i cicli dei non esperti le risposte sono molteplici. Con tono rassegnato vi è tuttavia unanimità nel dire che il cittadino in un modo o nell'altro sarà chiamato alla cassa – o perché le casse malati e i medici ripercuoteranno i loro costi sui pazienti e sugli assicurati o perché lo Stato si rifarà sui contribuenti. In singoli interventi, lo Stato e i contribuenti sono chiamati a contribuire finanziariamente non con tono rassegnato, bensì in uno spirito di realpolitik: «Se vogliamo una neutralità, siamo costretti a passare attraverso lo Stato. Se ci muoviamo nel privato, è la fine della neutralità», fa notare qualcuno a Losanna. C'è chi contempla la possibilità di aumentare l'IVA – tuttavia a condizione che sia quantificato esattamente il rapporto costi-benefici: «Potreste forse vendere ciò alla gente dicendo: è per la nostra salute, aumentiamo l'IVA di uno o due punti percentuali, è un progetto importante. Ma la gente sarà d'accordo solo se potrete dimostrare nero su bianco: pagate tot miliardi adesso, ma domani risparmierete tot miliardi. Altrimenti non firmo un assegno in bianco», sottolinea un esponente dello stesso gruppo.

Indispensabile una sintesi dettagliata dei costi prevedibili

Oltre ai cittadini e ai pazienti sono menzionati in primo luogo i principali attori della sanità: «Ad approfittarne sono soprattutto i medici e le assicurazioni. Tocca quindi a loro pagare. E per i medici è più facile fatturare», argomenta un partecipante a Zurigo. Un altro esponente di questo gruppo elabora un approccio alternativo: «Sarebbe anche possibile che si autofinanzi, che si possano vendere all'industria dati anonimi sui pazienti?» Anche nella Svizzera romanda e in Ticino c'è chi contempla la possibilità di trasmettere dati anonimi a terzi: «I dati anonimi potrebbero essere interessanti per queste multinazionali, che magari sarebbero interessate a finanziare un sistema così, o magari a pagare i dati. Anonimi», afferma qualcuno in Ticino, mentre un partecipante a Losanna osserva: «Non venderei la mia cartella clinica, ma sarei d'accordo che la ricerca lavorasse con la cartella clinica anonima». Varrebbe forse la pena verificare in che misura si potrebbero trovare possibilità di finanziamento con modelli del genere per alleggerire lo Stato.

2.2.7 Il portale della salute – informazioni raggruppate e qualificate: i vantaggi?

Soluzioni comunicative basate su Internet permettono di collegare tra di loro varie banche dati. Le autorità responsabili valutano quindi la possibilità di collegare la cartella clinica elettronica personale con un portale Internet, che contenga informazioni qualificate e su misura per il caso corrispondente.

te. Ai non esperti partecipanti è stato chiesto che ne pensano di un portale informativo del genere.

Auspicata una fonte d'informazione indipendente e neutrale

Le reazioni sono state perlopiù favorevoli: «Pagherei, per avere accesso!», afferma qualcuno in Ticino e un'altra persona dello stesso ciclo aggiunge: «Personalmente, lo vedo con piacere. Perché se si fa un po' di luce in una jungla dove ognuno dice la sua, portato dal suo interesse, allora una fonte disinteressata, seria... (sarebbe la benvenuta, compl. red.)». Anche nella Svizzera tedesca l'eco è favorevole: «Intravedo un'utilità personale per il paziente. Ma (...) per ora non vedo un aumento dell'efficienza, è semplicemente un servizio.» Per un'altra persona di Zurigo il portale non dovrebbe limitarsi a una comunicazione unidimensionale: «Dipende un po' da come è fatto o da quanto sia interattivo, se ad esempio si possa inviare una domanda via e-mail».

Non confondere il trasferimento di dati con l'informazione

Solo nella Svizzera romanda un partecipante esprime delle riserve. Secondo lui, da un lato bisognerebbe separare chiaramente la semplice trasmissione e archiviazione dei dati sui pazienti dall'informazione complementare, che potrebbe essere messa a disposizione da un altro servizio; la mancanza di una separazione o una separazione non chiara tra il trasferimento di dati e la trasmissione di informazioni suscita infatti disagio. D'altro canto la stessa persona teme che il portale informativo esoneri il personale medico dal suo obbligo di informare: «Non vorrei che il portale si sostituisse a un'informazione medica. Vorrei solo che il fatto che prendo la penicillina o che ho un pace-maker o qualcosa del genere sia diffuso il più rapidamente possibile in caso di emergenza. Ma non voglio certo che sia il luogo in cui andrò a cercare informazioni su cosa significa avere un pace-maker o prendere la penicillina. Proprio perché ciò creerebbe un'ambiguità tra il trasferimento di un'informazione obiettiva, i dati, e le conoscenze. Le conoscenze è il medico a darcele o forse le cerco su Internet, se c'è qualcosa che non ho capito, ma è soprattutto il medico a darcele».

Il timore che con il tempo un portale del genere possa sostituire o ostacolare il contatto diretto con il medico può quindi essere uno dei motivi principali che potrebbero eventualmente essere mossi a una piattaforma informativa basata su Internet indipendente.

2.2.8 Nazionale o cantonale?

I cittadini chiamano in causa la Confederazione...

Per la maggior parte degli interrogativi sulla cartella clinica elettronica, le argomentazioni nei cicli dei non esperti non si distinguono sostanzialmente da quelle del gruppo degli stakeholder. Un'eccezione conferma questa regola: nell'ambito dell'organizzazione della cartella clinica elettronica, i non esperti attribuiscono alla Confederazione un ruolo nettamente più importante rispetto ai rappresentanti di gruppi d'interesse. «Però se poi è un progetto, sicuramente deve avere una direzione nazionale e non cantonale», pensa qualcuno in Ticino. Il discorso è simile nella Svizzera romanda: «In

ogni caso vi è un'evoluzione abbastanza inevitabile ed è veramente l'amministrazione federale, la collettività, a dover decidere». Vari esponenti del ciclo zurighese, infine, respingono espressamente una sovranità decisionale cantonale: «Quello che mi fa un po' paura è che una parte di ciò sia svolto dai Cantoni. In 12 modi differenti perché si è sempre in due a lavorare. E non è possibile che ogni Cantone disciplini la cosa a modo suo. Se la tessera sanitaria deve diventare realtà, la Confederazione dovrebbe fare in modo che sia unitaria» e ancora «Adesso anch'io penso che a farlo debba essere la Confederazione e non 26 Cantoni ciascuno per sé».

Completamente diversa è la posizione dei rappresentanti di gruppi d'interesse. Una soluzione top-down, imposta dalla Confederazione, sembra alimentare i timori di costrizione e diktat – tanto più che le condizioni giuridiche per iniziative di politica sanitaria da parte della Confederazione non sono soddisfatte: «La Confederazione non ha nessuna responsabilità e anche i Cantoni solo così così. (...) Manca la base». A questa valutazione si associano vari esponenti di questo ciclo: «A livello dei Cantoni si riusciva benissimo a mettersi assieme per definire degli standard. (...) Penso che faccia parte della cultura democratica di questo Paese il fatto che i partner si siedano attorno a un tavolo per decidere assieme. (...) Non penso che si possa farlo a livello federale». Un altro esponente dello stesso ciclo fa infine notare: «L'attuale situazione federalista non mi sembra necessariamente negativa, se sono definiti gli standard. Perché in fondo non vi è alcun motivo di costringere gli Appenzellesi e i Ginevrini a lavorare esattamente allo stesso modo».

...gli stakeholder puntano su intese tra i Cantoni

Se quindi i cittadini temono che soluzioni cantonali non siano praticabili, perché comporterebbero doppioni e inefficienza, dal punto di vista degli stakeholder l'approccio federalistico equivale a un certo margine di decisione e azione, che ha radici nella tradizione democratica della Svizzera.

3 Visioni

Nell'ambito dei cicli di discussione *publifocus* è stato elaborato un elenco di domande – identico per tutti i gruppi. Le risposte dei partecipanti erano rivolte in modo mirato verso singoli aspetti, chiaramente delimitati, della cartella clinica elettronica. Ogni risposta corrisponde quindi alla tessera di un mosaico, che s'iscrive in un'immagine più ampia se la si pone in un contesto più esteso – e si colmano con l'interpretazione eventuali spazi vuoti. È così possibile elaborare tre «visioni» differenti della cartella clinica elettronica. In una sorta di tipologia sociologica ideale, queste visioni sono descrizioni un po' forzate, da cui emergono chiaramente i timori e le speranze principali dei partecipanti alla discussione. Le tre visioni «caricatura» scaturiscono dagli interventi durante i vari cicli di discussione. Tra parentesi è indicato il gruppo in cui è stato espresso l'intervento corrispondente (dt. per Svizzera tedesca, fr. per Svizzera francese, it. per Svizzera italiana, sh per stakeholder).

3.1 Il Grande fratello vede tutto: il sistema sanitario totalitario

Con la pretesa di snellire l'efficienza del sistema medico, ma anche sotto la pressione della crescente mobilità e non da ultimo per evitare che la Svizzera acquisti la fama di Paese ostile alla tecnica, la Confederazione porta avanti rapidamente la cartella clinica elettronica. Si insiste sul calendario definito dalla strategia nazionale «eHealth»: «La pressione dell'Amministrazione federale, del Parlamento, del Consiglio federale fissa condizioni che non sono sempre del tutto realistiche» (sh).

Calendario ambizioso,
procedura mirata

La cartella clinica elettronica è obbligatoria per tutti gli abitanti della Svizzera, che devono portare la tessera sempre con sé, in modo che in caso di emergenza si possa accedere rapidamente ai dati: «È un po' che come avere sempre la tessera sanitaria portata al collo, come la piastrina di riconoscimento che si portava durante il servizio militare» (dt.).

Ogni fornitore di prestazioni mediche deve immettere i suoi dati nella cartella clinica. Per trarre il massimo vantaggio dalle informazioni mediche – ad esempio per scoprire interazioni o effetti collaterali problematici dei farmaci – la cartella clinica va munita di pochi filtri. È utilizzata soprattutto dagli specialisti: «Mi sembra che questa cartella clinica sia destinata agli specialisti della sanità» (fr.). Un effetto di attenuazione dei prezzi è atteso dal fatto che anche le casse malati possono accedere ai dati: «Si arriverà a una standardizzazione dei trattamenti, con il rischio, secondo me, che le assicurazioni diranno: «Ebbene, deve seguire questo trattamento perché è l'unico trattamento raccomandato economicamente oggi». E che il paziente sia costretto a seguire il trattamento imposto» (fr.). Le casse malati non solo controllano se i medici sono attenti ai costi, ma utilizzano i dati contenuti nella cartella clinica elettronica sempre più spesso anche per campagne di prevenzione: ogni volta che una persona accede alla propria cartella clinica elettronica, le sono sottoposti consigli di promozione della salute pensati su

Normazione dei processi,
standardizzazione dei
trattamenti

misura per lei: «Il problema è semplicemente che dal momento che sorvegliano l'operato dei medici le casse malati vedranno anche se i pazienti fumano o mangiano troppo. Non si tratta solo di sorvegliare i medici. Si tratta di sorvegliare la vita generale dei pazienti e della società» (sh).

Opposizione allo Stato sorvegliante

Tra la popolazione il sistema non incontra grande simpatia: «Perché si sente schedato. E la paura che sarà è questa. Perché siamo già schedati» (it.). «Per me è il Grande fratello. È il Grande fratello» (fr.). Anche i medici sono contrari: «Se per andare dal medico bisogna mostrare tutto ciò che è stato fatto (a livello di esami, compl. red.), è uno scandalo dal punto di vista della democrazia e del rispetto della personalità. Bisogna avere il diritto di andare da un medico a fare una radiografia dei polmoni e poi di andare da un altro medico senza parlargli della radiografia dei polmoni». (sh)

A lungo andare, il sistema elettronico d'informazione e di scambio di dati non è in grado di superare la resistenza collettiva. Si moltiplicano gli attacchi degli hacker, i virus mettono a dura prova il sistema. «Il baco informatico – non ne abbiamo mai avuti, ma... e recentemente ci sono stati dei virus, nell'informatica, cosa che se ne andavano in giro...» (fr.)

3.2. L'economia prende l'iniziativa: un sistema a più velocità

Le grandi imprese portano avanti lo sviluppo

«Proprio oggi abbiamo visto Google Health, sono andato a vedere cosa c'è dentro. È non è affatto ininteressante vedere cosa succede e cosa sta nascendo. Se il paziente ha voglia di fornire un'informazione, la fornisce. (...) Dice: la libero come voglio (...) e qui penso che gli specialisti debbano sapere dove posizionarsi, dove andare a prendere i dati e a quali dati fare affidamento» (sh). Offerenti ingegnosi come Google e Microsoft si conquistano una nuova nicchia di mercato nella sanità: convincono i loro clienti dei vantaggi di un'archiviazione digitale dei loro dati sanitari. Ben presto anche altre imprese e cliniche offriranno servizi simili. «Credo che se il 100 per cento dei pazienti assicurati volesse ad esempio una cartella clinica elettronica, forse con una tessera, tra pochi anni il 100 per cento dei medici la offrirebbe» (sh).

Una sanità a più velocità e classi

Il mercato si specializza: chi può permetterselo, paga tasse per servizi di archiviazione che svolgono anche un controllo della qualità e tutelano i clienti dai controlli da parte di terzi e dalle pubblicità indesiderate: «Il ricco che semplicemente non vuole che altri sappiano che adesso ha una protesi all'anca, darà semplicemente un ordine, punto finito. In questo senso è autonomo e padrone dei propri dati» (sh). I meno abbienti puntano su soluzioni di grandi offerenti finanziate attraverso la pubblicità: «Propongo una collaborazione con Google. Google può inserire della pubblicità nella mia cartella clinica, del tipo: vedete, contro il vostro mal di testa abbiamo quattro capsule di aspirina. Così abbiamo una piattaforma pubblicitaria e in cambio è Google a occuparsi della gestione delle banche dati. (...) E ogni mese ci sarà l'estrazione del «paziente del mese!»» (fr.).

Nascono nuove professioni

Nascono nuovi ambiti professionali, uffici e organizzazioni, che si occupano della codifica e dell'assicurazione della qualità dei dati medici: «Ci sarà un supporto, una persona in più nello studio medico che si occupa della parte

informatica. (...) uno specialista, insomma, che ogni giorno immetta tanti dati» (it.).

Lo Stato e le organizzazioni di autoaiuto a loro volta definiscono criteri di qualità e cercano, malgrado le risorse finanziarie limitate, di offrire un aiuto affinché i clienti possano orientarsi nel numero elevato di offerte. È tuttavia inevitabile una segmentazione in pazienti ben informati e liberi di decidere autonomamente sui loro dati e pazienti che utilizzano (per forza) offerte di minor qualità o ne sono detti esclusi. «Vi sono però anche persone che al Bancomat non sono in grado di digitare il PIN, per motivi puramente tecnici. E sono persone che una volta di più avranno difficoltà, per le quali andare dal medico sarà più difficile» (dt.). «Ci saranno sempre delle persone «analfabete» a livello informatico» (sh).

Difficile avere una visione d'insieme e valutare la qualità

3.3 Empowerment del paziente, medico di famiglia rafforzato: il «modello della radice»

Un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei Cantoni, dell'Amministrazione federale e di organizzazioni mediche riesce a definire una legislazione quadro nonché standard e procedure affidabili, che consentono uno scambio di dati tra le varie soluzioni informatiche. «(Bisogna) definire degli standard, l'architettura delle banche dati, cose del genere, per avere una base da un lato per equipaggiare i nostri studi medici senza dipendere da un fornitore, ma in base a standard riconosciuti e dall'altro per potersi scambiare le cose, che sia con Google o con Microsoft o altro. Perché alla fine ci ritroveremo con cinque o sei banche dati differenti, con sistemi differenti e via dicendo. Abbiamo bisogno di un supporto molto più interessante per provocare questo effetto di massa, a poco a poco. E dobbiamo poter procedere tranquillamente, invece che sotto la pressione delle prescrizioni» (sh).

Standard con un certo margine di libertà

Una clientela giovane, mobile, che ha familiarità con i nuovi mezzi di comunicazione determina un effetto di accelerazione della domanda della cartella clinica elettronica. Il modello della relazione paternalistica tra il medico e il paziente è sostituito completamente da una relazione di partenariato: «Non si può consegnare tutto al medico e dirgli: adesso tocca a te. Io sono responsabile di ciò che farà lui. Ma devo capire che sono io che devo farlo. Secondo me è una collaborazione tra il medico e il paziente» (dt.). «Nel momento in cui il paziente e il medico possono consultare i dati assieme, il paziente come partner, con la corrispondente competenza sanitaria attribuita oggi al paziente, si sviluppa una nuova relazione di fiducia» (sh).

La relazione tra il medico e il paziente sempre più basata sul partenariato

Grazie a soluzioni tecniche mature si riesce a impostare individualmente la cartella clinica elettronica in modo tale che conquisti la fiducia di molti utenti. Sempre più spesso vi hanno accesso anche gli specialisti di professioni sociali, a condizione che i dati medici assumano rilievo per lo svolgimento dei loro compiti – e viceversa: «Bisogna anche considerare la definizione di salute: è solo l'assenza di malattie o è la salute in senso lato? (...) Immagino che un ergoterapista collabori con il medico, forse anche con dei fisioterapisti, con degli insegnanti. E se è una banca dati che contiene veramente

La cartella clinica elettronica quale piattaforma per le professioni sociali

il massimo di dati concernenti il paziente, le professioni interessate vanno ben oltre le professioni strettamente mediche» (fr.).

Progresso medico grazie
a dati completi

Per il progresso medico e per la ricerca, la cartella clinica elettronica porta grandi vantaggi. In particolare è possibile scoprire tempestivamente gli effetti collaterali dei nuovi farmaci e le incompatibilità tra gli agenti terapeutici: «Potenzialmente, se si potesse mettere assieme questi dati si potrebbero fare enormi progressi nella medicina pratica. Credo che sarebbe un enorme progresso per i medici stessi» (sh). «Se raccogliamo dati sistematicamente, e anche se ce n'è un mucchio, gli specialisti di Internet e della gestione di grandi quantità di dati possono gestirli senza problemi, avremo un'opportunità eccezionale, indipendentemente dal singolo interessato – adesso parlo dell'epidemiologia – avremo l'opportunità eccezionale di scoprire certe cose precocemente» (sh).

Il medico di famiglia
quale coach e coordina-
tore

In questo sistema articolato, la posizione dei medici di famiglia cambia. A essi spetta sempre di più la funzione di «Gatekeeper», di portieri autorizzati dal paziente a gestire i molteplici dati. «Adesso dobbiamo naturalmente chiederci se non avviciniamo ancora di più il medico di famiglia. Sarebbe presente online quando i suoi pazienti sono all'ospedale. E così potrebbe dire la sua. Se voglio che all'ospedale non venga effettuato un trattamento, posso chiamare il paziente e dirgli che è meglio che vada a casa. E lui va casa. Perché ho il vantaggio di avere una relazione a lungo termine, se funziona. Insomma, ci sono molte cose a cui i medici di base possono fornire un preziosissimo contributo, anche in ambito acuto e stazionario» (sh). «Solo il medico di famiglia coinvolto può assumersi questi compiti. E penso che sia un rafforzamento importantissimo della sua posizione nel sistema sanitario» (sh).

3.4 Estremi improbabili, mix realistico

È poco probabile che le descrizioni forzate nei capitoli precedenti diventino mai realtà in questa forma. Si tratta di immagini caricate, che prendono forma dagli interventi dei partecipanti e che rappresentano quindi i timori più estremi e le speranze più ardite. È presumibilmente realistico che singoli elementi delle tre visioni si realizzino parallelamente.

4 Conclusione: i vantaggi contenutistici superano i risparmi finanziari

Secondo una maggioranza dei partecipanti, i vantaggi prevedibili della cartella clinica elettronica superano i rischi. Tra i vantaggi sono menzionati:

- una maggior autonomia dei pazienti a livello di informazione;
- la possibilità di raggruppare dati distribuiti tra più fornitori di prestazioni e
- la possibilità di documentare la propria anamnesi in modo continuo sull'arco di decenni.
- Anche l'accesso ai dati dall'estero;
- la disponibilità più rapida di dati in caso di emergenza medica e
- la possibilità di scoprire più rapidamente interazioni fatali tra vari farmaci sono menzionati tra i vantaggi.

Tutti questi vantaggi pesano di più di fronte al rischio che terzi interessati – in particolare le assicurazioni malattie e i datori di lavoro – possano utilizzare dati estratti dalla cartella clinica elettronica in modo abusivo.

I vantaggi finanziari nel senso di grandi risparmi non sono in primo piano per i non esperti quando si tratta di valutare la cartella clinica elettronica. Al contrario: molti di loro dubitano che una sanità basata sull'elettronica costi veramente di meno. Ma è più importante l'eventuale utilità medica: il fatto che la comunicazione tra i vari fornitori sia migliorata, che il paziente possa consultare e documentare in modo affidabile la sua anamnesi, che i dati possano eventualmente essere utilizzati anche per scopi di ricerca, per identificare le conseguenze a lungo termine dei farmaci o le incompatibilità mediche, conta di più dei possibili risparmi per i numerosi sostenitori della cartella clinica elettronica. In caso di un'eventuale discussione pubblica sulla sua introduzione dovrebbe quindi essere particolarmente importante documentare e dimostrare in modo chiaro i vantaggi che possono essere realisticamente attesi dalla cartella clinica elettronica.

Disporre di margini di libertà sufficienti è molto importante sia per i cittadini che per i medici per poter adottare un atteggiamento favorevole nei confronti della cartella clinica elettronica. Quando in gioco vi è lo sviluppo di soluzioni tecniche, uno dei requisiti dovrà essere quello di ammettere impostazioni individuali nell'unitarietà generale. Una strada per raggiungere tale meta potrebbe consistere nel chiedere ai decisori politici e agli specialisti dell'amministrazione di concentrarsi sulla definizione di standard affidabili e sulla fissazione di limiti giuridici.

I moderni mezzi d'informazione e di comunicazione continuano a trasformare fortemente le relazioni interpersonali. Per il pubblico non qualificato in ambito

medico è difficile valutare l'importanza di questi mezzi nella sanità. Da un lato il loro significato è sopravvalutato, nel senso che si presume che la maggior parte dei medici lavora comunque al computer ed è in rete. Dall'altro la gente comune non riesce a immaginare la molteplicità dei sistemi di documentazione e di comunicazione utilizzati nella sanità e i corrispondenti problemi di compatibilità. Per il dibattito sulla cartella clinica elettronica potrebbe essere utile dare innanzitutto a tutti i partecipanti un quadro realistico della situazione attuale a livello di documentazione dei dati sui pazienti.

Per il momento, le discussioni sulla cartella clinica elettronica sono ancora perlopiù astratte. Potrebbe essere utile illustrare le varie possibilità in base alle esperienze già fatte in Svizzera e all'estero, ad esempio su come disciplinare la convalida dei dati, le competenze in materia di aggiornamento o ancora l'accesso ai dati medici in caso di emergenza.

Allegato

Tabella statistica dei partecipanti ai *publifocus*

Gruppo di discussione	(Invitati) / partecipanti	Età	Sesso f / m	Formazione	Associazioni	TIC?
Zurigo	(18)/11	30-39:1 40-49:3 50-59:2 60-69:5	5 f 6 m	Pittore-tappezziere; docente di liceo; chimico; architetto STS; meccanico di precisione; sarto da donna; scienziato dipl. in natura e ambiente; capo pubblicità dipl. fed.; cappellana d'ospedale; ausiliaria postale, webpublisher; ing. elettrotecnico STS	SSP; associazione locale; SIA; associazione scolastica; associazione di protezione dell'ambiente; coro; www.veloce.ch ;	Si: 9 No: 2
Losanna	(16)/14	20-29 :3 30-39 :3 40-49 :2 50-59 :3 60-69 :3	7 f 7 m	Ing. EPF, tecnico ST, contabile, infermiere, collaboratore sanitario, agente di polizia, cuoco, venditrice, teleoperatrice, impiegata di commercio, architetto EPF, infermiera, scuola magistrale, ergoterapista	PEL ; ABVL, pirates Ouchy ; société des cuisiniers suisses ; A3 EPFL ; AVDC ; lire et écrire, ensemble vocal	Si: 12 No: 2
Lugano	(12)/5	30-39: 1 40-49: 3 60-69: 1	2 f 3 m	Economista aziendale, ingegnere ETH, operatore sociosanitario, MBA dipl. ETH, laurea sc. polit.	consigliere comunale PLRT; PS, gruppo costumi Velcolia; PLRT	Si:4 No: 1
Berna	(17)/11	Nessuna indicazione	3 f 8 m	Verbände (VertreterInnen): Fédération romande des consommateurs (C. Epars, M.Dusong), Fédération des médecins suisses FMH (J. de Haller), H+ Die Spitäler der Schweiz (Ch. Schöni), Heilsana Versicherungen AG (P. Gyger), MediData AG (R. Meyer), medXchange (J. Kell), Santéuisse (R. Guetg), Schweizerische Gesellschaft für Allgemeinmedizin SGAM (H. Bhend), Schweizerische Patientenorganisation SPO (M. Kessler), Schweizerverband der Pflegefachfrauen/männer SBK (P. Weber)	Nessuna indicazione	Nessuna indicazione

* Utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione?

Analisi dei questionari riconsegnati

Questioni	Zurigo /10*	Losanna /9*	Lugano /5*	Berna /7*
1. Come valuta la qualità dell'opuscolo informativo "I nostri dati sanitari in rete"?	ottima	4	4	6
	abbastanza buona	5	1	1
	piuttosto scarsa	0	0	0
	pessima	0	0	0
2. Considera equilibrato il contenuto dell'opuscolo informativo?	sì	9	5	6
	no	1	0	1
3. La prima presentazione (aspetti tecnici) stata:	molto chiara	2	5	5
	abbastanza chiara	7	0	2
	poco chiara	0	0	0
	per niente chiara	0	0	0
4. La seconda presentazione (aspetti sociali) stata:	molto chiara	1	3	4
	abbastanza chiara	8	2	3
	poco chiara	0	0	0
	per niente chiara	0	0	0

* Numero di questionari riconsegnati

Questioni	Zurigo /10	Losanna /9	Lugano /5	Berna /7
5. Secondo lei, la qualità della moderazione durante la discussione era:	ottima	5	5	6
	abbastanza buona	4	0	1
	piuttosto scarsa	0	0	0
	pessima	0	0	0
6. Ha potuto esprimere il suo parere durante il <i>publifocus</i> ?	Sì, ogni volta che lo desideravo	7	5	6
	Sì, in parte	1	0	0
	No, non proprio	1	0	0
	No, per niente	0	0	0
7. È cambiata la sua opinione nei confronti della cartella clinica elettronica da quando si è iscritto al <i>publifocus</i> ?	sì	1	1	1
	no	7	4	6

Valutazione del *publifocus* «eHealth e cartella clinica elettronica»: sintesi dei commenti dei partecipanti

La qualità dell'opuscolo informativo «I nostri dati sanitari in rete», che ha ricevuto per posta, era: (ottima; buona; piuttosto scarsa; molto scarsa)

Vari commenti sottolineano la struttura chiara e la comprensibilità dell'opuscolo. Una sola persona considera il testo troppo specialistico e un'altra fatica a orientarsi nella struttura. Due persone ritengono che i rimandi alla letteratura di approfondimento e i link siano importanti per potersi informare individualmente. Una persona rileva che il contenuto dell'opuscolo è stato ripreso troppo poco nelle discussioni.

Considera equilibrato il contenuto dell'opuscolo informativo? (sì; no)

Siccome la maggior parte dei partecipanti ha risposto affermativamente a questa domanda, sono stati fatti pochi commenti. Coloro che considerano l'opuscolo troppo poco equilibrato criticano il fatto che si parla troppo poco del finanziamento del progetto e che si dà troppo spazio alle possibilità di risparmio.

Come valuta la prima relazione introduttiva (aspetti tecnici)? È stata: (molto chiara; abbastanza chiara; poco chiara; incomprensibile)

La relazione tecnica è stata ampiamente apprezzata. Gli esperti sono giudicati competenti e comprensibili. In generale la loro relazione è stata accolta come una buona introduzione, che ha chiarito alcuni aspetti di difficile comprensione. Una persona fa notare che sul piano tecnico vi sono ancora molte incognite, un'altra ha trovato la relazione troppo breve e sbrigativa. Per un partecipante tra le fila degli stakeholder, la relazione non ha portato niente di nuovo per gli specialisti.

Come valuta la seconda relazione introduttiva (aspetti sociali)? È stata: (chiara; abbastanza chiara; poco chiara; incomprensibile)

A questa domanda sono stati aggiunti pochi commenti. Questi ultimi si riferiscono al carattere astratto del dibattito etico e alla densità del testo sui lucidi PowerPoint. Inoltre è difficile spiegare l'etica in 15 minuti. Una persona osserva che gli etici sono sempre molto generosi nei confronti della società.

Come valuta la qualità della moderazione? In generale e durante le discussioni è stata: (ottima; buona; piuttosto scarsa; molto scarsa)

Quasi tutti i commenti elogiano la qualità della moderazione. Il tempo riservato ai singoli interventi è stato ripartito adeguatamente e la discussione è stata strutturata bene. Altri due aspetti positivi giudicati favorevolmente sono la neutralità dei moderatori e l'ascolto obiettivo delle domande e delle osservazioni dei partecipanti. Un'unica persona ha ritenuto la discussione troppo incostante e dispersiva, senza una linea chiara.

Ha potuto esprimere la sua opinione durante il *publifocus*? (sì, ogni volta che volevo; sì, in parte; no, non proprio; no, per niente)

A questa domanda (a cui la maggioranza dei partecipanti ha risposto molto favorevolmente) sono stati fatti tre commenti. Per qualcuno non c'era abbastanza tempo per la discussione, che è stata dominata da poche persone. Una partecipante al ciclo degli stakeholder era presente in qualità di osservatrice e non ha preso la parola. Un partecipante a Losanna sottolinea la difficoltà a riprendere la discussione dopo che il gruppo ha dovuto trasferirsi in un'altra sala a causa del rumore.

La sua opinione sulla cartella clinica elettronica è cambiata da quando si è iscritto al *publifocus*? In caso affermativo come?

Relativamente poche persone hanno cambiato opinione in seguito al *publifocus*. I cambiamenti sono consistiti da un lato in un rafforzamento dell'opinione iniziale e dall'altro in passaggio da un atteggiamento negativo a un atteggiamento positivo nei confronti della cartella clinica elettronica. Varie persone ritengono di essere meglio informate adesso ed esprimono soddisfazione per avere sentito l'opinione degli altri.

Ha altri commenti sul *publifocus*?

Numerosi commenti accolgono favorevolmente l'iniziativa del *publifocus* e la buona organizzazione. Due persone sottolineano l'interesse a che il rapporto finale sia presentato ai decisori politici in materia di eHealth. Varie persone considerano il *publifocus* come un'opportunità per discutere con altre persone senza pressioni politiche o di altro tipo. Una persona attira l'attenzione sull'incertezza che circonda la strategia nazionale «eHealth»: il *publifocus* non è infatti riuscito a rispondere a tutti i suoi interrogativi.

Griglia di analisi dei cicli di discussione *publifocus*: sintesi degli argomenti

La seguente griglia fornisce una panoramica sugli argomenti emersi dai vari cicli di discussione del *publifocus*.

Nei limiti del possibile, gli argomenti sono stati attribuiti alle domande a cui si riallacciavano direttamente nel corso della discussione. Ciò nonostante nell'ambito dell'analisi si è dovuto tener presente che singoli argomenti sono talvolta stati fatti valere in relazione a varie domande. In genere questi argomenti non sono stati attribuiti ai vari blocchi di domande, ma sono stati messi in relazione alla domanda che nel complesso aveva portato più spesso alla sua menzione.

I dati riassunti nella griglia non consentono di risalire al numero di menzioni. È annotato semplicemente se un determinato argomento è stato avanzato o meno nei singoli cicli di discussione, senza fare alcuna distinzione se l'argomento è stato menzionato da un'unica persona o da più partecipanti. Un elenco quantitativo non ha senso dato il basso numero di partecipanti, ma anche perché la "dinamica" dei singoli cicli di discussione e gli stili di moderazione erano molto variabili.

(Domanda) Argomento

	Zurigo	Losanna	Lugano	Stakeholder
Le interesserebbe consultare la sua cartella clinica?				
Certo, i dati sono di mia proprietà / è un mio diritto	X		(X)	
Sì, mi interessa		X	X	
Non particolarmente, non ho tempo		X		
Non particolarmente, è troppo complicato, non mi sento all'altezza	X			
È problematico, il medico si irrita per le richieste dei pazienti	X			
Non vorrei poter leggere le informazioni; sarebbe uno stress per me e mi butterebbe giù	X			
Anche tra i medici vi è un ricambio generazionale, per quelli giovani è normale avere pazienti informati	X			X
Per me non è necessario per forza, sono sano e non c'è scritto molto	X			
Per gli ipocondriaci è rischioso				
Sapeva che già oggi ha diritto a consultare la sua cartella clinica?				
Sì	X	X	X	
No	X	X		

(Domanda) Argomento	Zurigo	Losanna	Lugano	Stakeholder
Qual è stata la sua esperienza quando ha consultato/chiesto di consultare la sua cartella clinica?				
Nessun problema, il mio medico è molto aperto	XX	X		
Resistenza iniziale del medico	X		X	
Una richiesta del genere mette in forse la relazione di fiducia			X	(X)
Non è stato molto interessante; nessun contesto, troppo frammentario e la malattia è superata		X	X	
Pensa di avere bisogno di aiuto per capire la sua cartella clinica?				
Se i dati sono codificati come nel sistema dei punti tariffali non si capisce niente	X			
Sì, gli asterischi nel rapporto del laboratorio non mi dicono niente		X	X	
Il paziente ha bisogno di accompagnamento e consulenza per non essere danneggiato dall'informazione	XXX		X	X
Dipende dalla formazione dei pazienti; chi è ben formato può capire			X	(X)
I medici utilizzano un "linguaggio segreto", ci vogliono spiegazioni; d'altro canto il sistema potrebbe aumentare la trasparenza dei medici			X	
È in arrivo una nuova generazione, abituata a lavorare con informazioni elettroniche	X	X		X
Pensa che oggi siano disponibili i mezzi tecnici per proteggere la cartella clinica e per assicurare che l'accesso sia consentito unicamente alle persone autorizzate?				
Sì, se è possibile farlo con i dati delle banche, è possibile anche con i dati sanitari	X	X	X	
A chi preferirebbe affidare i dati? A chi spetta la responsabilità per la correttezza dei dati?				
Il laboratorio non dovrebbe immettere i dati così, illeggibili per i pazienti; è necessaria la mediazione del medico	X			
Alla Confederazione; apposito servizio all'interno dell'UFSP	X			
Come dovrebbe essere disciplinato l'accesso ai dati? Chi deve potervi accedere, a che condizioni e con il consenso di chi?				
Deve funzionare come adesso: il laboratorio invia i risultati al medico, che me li comunica e li mette in rete	X			
La responsabilità spetta al medico di famiglia, assieme al paziente	X		X	X
I medici devono poter vedere tutto – un riscontro di un altro medico può forse assumere rilievo per una malattia			X	
In caso di emergenza si dovrebbe poter accedere a certi dati senza consenso. "Come la piastrina dei militari" ...	X	X		
Deve sempre avere accesso il medico che ne ha bisogno per l'azione terapeutica			X	
I ricercatori devono avere accesso a dati anonimi		X	X	

(Domanda) Argomento	Zurigo	Losanna	Lugano	Stakeholder
Teme che un abuso di questo sistema e dei dati medici possa avere delle conseguenze negative?				
No, con i dati sanitari individuali non si può fare niente, non vedo alcun pericolo	(X)		X	(X)
Al Bancomat l'abuso è più probabile; con i dati sanitari non si può fare molto	XXX			
I dati sanitari individuali non sono così interessanti; tutt'al più sarebbero lucrative delle statistiche	X		X	
Un abuso potrebbe venire dal datore di lavoro: "Perché tutt'a un tratto va così spesso dal medico?"	X		X	X
È ipotizzabile un abuso da parte delle casse malati	X			
La sicurezza assoluta non esisterà mai				
Il rischio è quello del paziente "trasparente" e della sorveglianza generalizzata da parte delle casse malati		X		X
Come dovrebbero essere finanziate l'introduzione della cartella clinica elettronica e la gestione dei dati?				
Dalle casse malati	X		X	
Dai medici	X			
Dai medici e dalle casse malati congiuntamente	X			
Dai contribuenti / Stato	X		X	
Dal privato, come per la carta di credito	X			
Dall'industria farmaceutica, in cambio dell'accesso a dati anonimi	X		X	
Il sistema non ridurrà i costi, bensì provocherà costi supplementari	X	X		X
Quanto sarebbe disposto a pagare?				
Come per la carta della banca	X			
27 franchi			X	

(Domanda) Argomento	Zurigo	Losanna	Lugano	Stakeholder
Pensa che l'introduzione della cartella clinica elettronica porterà dei vantaggi? Quali?				
In sostanza con il sistema elettronico non cambierà molto. Già adesso ho diritto a vedere tutto.	X			
Le nuove tecnologie non modificano le strutture/lacune di base della medicina			X	X
Il paziente fornisce i dati e il medico gli dice cosa gli succede. È questione di collaborare, già oggi è così	X			X
Possibilità di consultare i dati senza suscitare la diffidenza del medico con una richiesta	X			
Si ha l'anamnesi di tutta la vita, in caso di cambiamento di assicurazione ecc. non bisogna andare a cercare il medico; deve conquistarsi la fiducia del paziente	X		X	X
Forse il medico farà uno sforzo supplementare, perché con la cartella si hanno più possibilità di cambiare	X		X	
Oggi si è mobili, si cambia medico (o casa) più spesso – vantaggio: informazioni elettroniche più accessibili	X	X		(X)
Dati distribuiti ovunque (specialisti, farmacie, ospedali, ecc.) sono raggruppati; la protezione dei dati tende a migliorare			X	
Potrebbe esserci una struttura dei dati, che consenta la paragonabilità nazionale ed elimini le soluzioni individuali (spesso lacunose) negli ospedali, ecc.				X
È utile contro gli eccessi / sono prescritti troppi farmaci			X	
Possibilità di scoprire precocemente caratteristiche epidemiologiche o effetti collaterali dei farmaci, grazie alla banca dati più ampia				X
Potrebbe creare un'altra ripartizione dei poteri tra il medico e il paziente (speranza)			X	X
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'integrazione dei dati in un'unica cartella clinica?				
Miglioramento della comunicazione tra tutti gli interessati	X	(X)	X	X
Semplificazione della richiesta di secondi pareri				X
Semplificazione del monitoraggio dello sviluppo di stati patologici (radiografia del giorno prima già online)	X		X	X
Il medico vede da quali altri medici sono già stato; è una nuova dimensione	X			X
Può essere utile che il medico veda cosa ha fatto quello precedente – nel senso di un controllo	X			
"Il caos diventa trasparente" – grazie all'elettronica tutti possono leggere le cartelle cliniche, non solo il medico la sua calligrafia illeggibile				X
L'incompletezza dei dati potrebbe essere un problema (se il paziente può scegliere liberamente cosa scrivere)				X
I dati potrebbero anche essere troppi; ciò confonde, le verifiche generano costi supplementari				X
Accesso rapido a tutti i dati, soprattutto in caso di emergenza	X	X		X
Rafforza la posizione del medico di famiglia, lo coinvolge maggiormente, funge da coordinatore				X

(Domanda) Argomento	Zurigo	Losanna	Lugano	Stakeholder
Quali sono i suoi auspici in relazione all'introduzione della cartella clinica elettronica?				
Dovrebbe essere facoltativa per i pazienti	X (4 su 7)			X
Dovrebbe essere facoltativa per i medici, nessun obbligo dall'alto, nessun onere supplementare imposto dall'amministrazione				X
Non tutti i medici devono avere l'accesso – il medico di fiducia del datore di lavoro no	X			
Il controllo sui dati, su chi vi ha accesso, spetta chiaramente al paziente	X	X	X	(X)
Al datore di lavoro dovrebbe essere vietato richiedere la tessera	X			
Il controllo dovrebbe spettare alla Confederazione, non a 26 sistemi differenti	X			
Non dovrebbe esserci un sistema nazionale, ma un sistema armonizzato tra i Cantoni	X			X
Su base facoltativa non potrà mai funzionare, diventa troppo costoso	X			
Il paziente dovrebbe anche poter occultare certi dati o mostrarli solo a certi medici	X	X	X	X
Al paziente non va addossata l'intera responsabilità; il paziente può anche avere dei dubbi (assicurazioni...)			X	X
I dati devono essere ben strutturati per consentire un accesso che risponda alle esigenze (filtri o simili)			X	X
In caso di abuso andrebbero previste delle pene			X	X
Lo Stato/amministrazione dovrebbero definire degli standard e lasciare il resto all'iniziativa personale				X
Il calendario della strategia eHealth dovrebbe essere più realistico (scadenze più lunghe)				X
I professionisti della salute devono attivarsi e posizionarsi – privati come Google sono già ai blocchi di partenza		(X)		X
Bisognerebbe iniziare con piccoli progetti/esperienza all'estero e analizzarli prima di varare un grande progetto				XX
La cartella clinica non deve fare tutto/risolvere tutti i problemi, altrimenti alla fine non servirà a niente (messa in guardia dalle aspettative e dalle ambizioni eccessive)				X
I diritti e i doveri dei pazienti vanno discussi a fondo e definiti giuridicamente				X
La cartella clinica elettronica deve rafforzare i diritti dei pazienti e non annacquareli				X
Ha dei timori in vista dell'introduzione della cartella clinica elettronica?				
Un virus capace di paralizzare il sistema / il baco informatico			XX	
Il computer ha già eroso la dimensione umana. La tecnicizzazione della medicina prosegue	XX			
La gente ha sempre meno tempo		X		
La tessera sanitaria non cambia molto – la medicina è comunque tecnicizzata, la persona è solo un numero	X	(X)		
Un chiarlatano potrebbe non più essere frenato da altri medici una volta che ottiene l'accesso ai dati	X			
Vi sono persone che hanno già difficoltà con l'uso degli automatici delle FFS; per loro sarà difficile	X	X		X
La sanità tenderà a costare di più e non di meno	X			(X)
Il medico potrebbe temere perdite di fatturato poiché le radiografie non saranno più ripetute cinque volte	X			
Si rafforza la tendenza che i pazienti diventano dei "pseudo-esperti"	(X)		X	

(Domanda) Argomento	Zurigo	Losanna	Lugano	Stakeholder
Cosa pensano i partecipanti di un chiosco, che offra informazioni di approfondimento sulle malattie?				
Sarebbe utile	X		X	
Utile se è interattivo	X			
Ci si può informare in un secondo tempo e approfondire le proprie conoscenze / o consultarlo dall'estero	X		X	
Per gli ipocondriaci potrebbe essere troppo			X	
L'informazione complementare e la trasmissione dei dati della cartella clinica devono essere separate		X	X	

Elenco delle domande per i cicli di discussione

La cartella clinica

1. Le interesserebbe consultare la sua cartella clinica?
2. Se ha già chiesto di consultare la sua cartella clinica, qual è stata la sua esperienza?
3. Pensa di avere bisogno di aiuto per capire i suoi dati medici?
4. Riesce a immaginarsi di poter accedere alla sua cartella clinica elettronica attraverso un portale della salute (Internet), che presenti un'informazione di qualità? Ha delle riserve? Quali?

Protezione e gestione dei dati medici

5. Pensa che oggi siano disponibili i mezzi tecnici per proteggere i dati medici memorizzati in forma elettronica e per assicurare che l'accesso sia consentito unicamente alle persone autorizzate dal paziente?
6. A chi affiderebbe la messa in rete dei suoi dati medici e a chi dovrebbe spettare la responsabilità per la correttezza dei dati iscritti nella cartella clinica (medico, cassa malati, amministrazioni pubbliche come la Confederazione o i Cantoni)?
7. Secondo lei, come dovrebbe essere gestito l'accesso alle cartelle cliniche elettroniche? Chi deve potervi accedere, a che condizioni e con il consenso di chi?
8. Secondo lei, un abuso di questo sistema e dei dati medici può avere delle conseguenze negative? In caso affermativo, quali?

Finanziamento della cartella clinica elettronica

9. Attraverso quale fonte (imposte, casse malati) devono essere finanziati i costi dell'introduzione e della gestione delle cartelle cliniche elettroniche (concezione tecnica e funzionamento del sistema)?
10. Quanto sarebbe disposto a pagare (attraverso le imposte o i premi dell'assicurazione malattie)?

La cartella clinica elettronica: auspici, aspettative, timori

11. Pensa che l'introduzione della cartella clinica elettronica porterà dei vantaggi
 - 11 a. ...per lei (ad esempio miglior conoscenza dei suoi dati medici o del suo stato di salute)? In caso affermativo, quali?
 - 11 b. ...in generale? In caso affermativo, quali?
12. Secondo lei, quali sono i vantaggi e gli svantaggi legati all'integrazione dei dati in un'unica cartella clinica? (Domanda di riserva)
13. Quali sono i suoi auspici in relazione all'introduzione della cartella clinica elettronica?
14. Ha dei timori legati in relazione alla cartella clinica elettronica?

Persone e istituzioni partecipanti

Enti promotori

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM
(rappresentato da Ka Schuppisser) www.infosociety.ch

Accademia svizzera delle scienze mediche ASSM
(rappresentata da Dr. H. Amstad) www.samw.ch

Accademia svizzera delle scienze tecniche ASST
(rappresentata da Dr. M. Roulet) www.satw.ch

Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche TA-SWISS
(rappresentato da Dr. S. Bellucci) www.ta-swiss.ch

Gruppo d'accompagnamento

Dr. Rosmarie Waldner, comitato di direzione TA-SWISS, giornalista scientifica, Zurigo (presidente del gruppo d'accompagnamento)

Dr. Hermann Amstad, segretario generale, Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM), Basilea

Dr. iur. Bruno Baeriswyl, comitato di direzione TA-SWISS, incaricato della protezione del Cantone di Zurigo

Dr. Iva Bolgiani, collaboratrice del Dipartimento della sanità del Cantone Ticino, Università di Ginevra

Prof. Dr. Alberto Bondolfi, Dipartimento interfacoltà di etica, Università di Losanna

Prof. Dr. Luca Crivelli, direttore, Net-MEGS, Università di Lugano

Pia Ernst, direttrice, Organizzazione svizzera dei pazienti (OSP), Zurigo

Dr. Max Giger, membro del comitato centrale, Federazione dei medici svizzeri (FMH), Berna

Edith Graf-Litscher, Consigliera nazionale, Agentur ÖKK Thurgau

Prof. Olivier Guillod, direttore, Istituto di diritto della salute, Università di Neuchâtel

Markus Nufer, Manager of Governmental Programs, IBM Svizzera, Zurigo

Dr. Michel Roulet, capoprogetto eHealth, Accademia svizzera delle scienze tecniche (ASST), Zurigo

Hans Meier, direttore, Associazione eCH, Zurigo

Andrea Nagel, capoprogetto eHealth, Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Berna

Ka Schuppisser, coordinatrice Società dell'informazione, Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), Bienne

Ann Schwarz, redattrice, Tages-Anzeiger, Zurigo

Hanspeter Thür, Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), Berna

Coordinamento del progetto

Dr. Sergio Bellucci, TA-SWISS, Berna

Nadia Ben Zbir, TA-SWISS, Berna

Esperti

Alberto Bondolfi, Centre lémanique d'étiqne, Università di Losanna

Marzio Della Santa, ente ospedale cantonale, Lugano

Francesca De Vecchi, Università di Losanna

Hansjörg Looser, Gesundheitsdepartement Kanton St.Gallen

Christian Lovis, Division d'informatique médicale, Hôpitaux universitaires de Genève

Moderazione

Carla Ferrari, Zurigo

Béatrice Pellegrini, Ginevra

Robert Ruoff, Zurigo

Segretariato

Dounya Bel Hadj Ali

Séverine Jaussi

Redazione del rapporto

Lucienne Rey, texterey, Berna

Traduzione

Jean-Jacques Daetwyler, sciencepress, Zurigo (f)

Giovanna Planzi, Minusio (i)

«Per un sistema sanitario più efficace». Rapporto sulla procedura di dialogo publifocus eHealth e la cartella clinica elettronica, TA-P 10/2008 i, Berna, 2007.

ISBN-Nr. 3-908174-32-9

Direzione del progetto: Dr. Sergio Bellucci, lic. phil. Nadia Ben Zbir

Autrice del rapporto: Dr. Lucienne Rey, Texterey, Berna

Stampa: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL)

La responsabilità materiale del rapporto spetta a TA-SWISS. Questo rapporto non implica nessuna posizione di persone o di istituzioni menzionate nel rapporto.

Questo progetto é stato realizzato con il supporto di:

SATW

Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften
Académie suisse des sciences techniques
Accademia svizzera delle scienze tecniche
Swiss Academy of Engineering Sciences

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM

SAMW
Schweizerische Akademie
der Medizinischen
Wissenschaften

ASSM
Académie Suisse
des Sciences Médicales

ASSM
Accademia Svizzera delle
Scienze Mediche

SAMS
Swiss Academy
of Medical Sciences

TA-SWISS

Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche
Case postale 8461
Effingerstrasse 43
CH-3001 Berna

Tel. +41 31 322 99 63
Fax +41 31 323 36 59
E-Mail info@ta-swiss.ch
Web www.ta-swiss.ch

a⁺ Un centro di competenza delle
Accademie svizzere delle scienze

Rapporto *publifocus*
TA-P 10/2008 i